

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le Parti Communiste Italien à la recherche d'une politique</i>	1	Hongrie : <i>La « lutte pour la paix »</i> ..	13
<i>La poussée soviétique vers l'Himalaya</i>	4	Roumanie : <i>La campagne pour la paix</i>	14
<i>Le Parti Communiste Danois</i>	7	Pologne : <i>A propos du recensement</i> ..	15
<i>Les infiltrations communistes en Allemagne occidentale</i>	10	Bulgarie : <i>Le système de rémunération du travail</i>	16
LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE		EN EXTREME-ORIENT	
Allemagne orientale : <i>Essor prodigieux du commerce interzonal Est-Ouest</i>	10	Chine : <i>La résistance au régime devient un mouvement de masses</i> ..	18
Tchécoslovaquie : <i>Médecine capitaliste et médecine communiste</i> ..	11	LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>La purge n'a pas produit l'effet escompté dans le domaine agricole</i>	12	Malaise dans l' « appareil »	19

Le Parti Communiste Italien à la recherche d'une politique

Pour avoir fêté cette année son 30^e anniversaire, tout comme le parti de M. Thorez, le Parti communiste italien n'en est pas moins un organisme encore assez jeune, dont les techniques ne sont pas tout à fait au point. C'est qu'en effet le P. C. I., fondé en 1921, a eu tout d'abord une vie publique fort mouvementée et très courte, jusqu'aux lois de 1926 qui interdisaient toute activité aux partis d'opposition. Vingt années de clandestinité ont pesé sur sa croissance, pendant lesquelles il a délibérément sacrifié, au sens propre du terme, ses meilleurs militants aux directives émanant de Moscou. Il n'y a guère plus de six ans qu'il a pu reprendre son activité au grand jour. Tout comme les autres formations politiques italiennes, certes. Mais, pour un parti de masses, cela pose des problèmes d'encadrement et une expérience qui ne s'acquiert pas en un laps de temps si court. Les récents événements ont montré (1) que la machine est loin d'être rodée. Le P.C.I. est donc contraint de poursuivre, simultanément et à une cadence accélérée, l'effort destiné à étendre et affermir son influence, ainsi qu'à développer et à consolider son organisation.

(1) Voir B.E.I.P.I. des 16-31 mars et 16-30 avril.

Mise au point de la liturgie communiste

Le VII^e Congrès du Parti qui vient de se tenir à Rome, du 3 au 8 avril, marque une nouvelle étape dans cette progression rapide, aussi bien par les décisions annoncées, que par l'ambiance dans laquelle il s'est déroulé. Depuis longtemps, sans doute, les congrès communistes ne sont plus que des manifestations à grand spectacle destinées à duper les militants naïfs et à impressionner les foules. Cette année pourtant les organisateurs du P.C.I. se sont surpassés et, en même temps qu'ils prenaient certaines mesures d'ordre jusqu'alors négligées, ils ont fait de ce congrès, une sorte de kermesse bien propre à frapper l'imagination populaire. La rentrée de Togliatti, la somptueuse décoration de la salle, le relief particulier qui a été donné aux interventions des délégués étrangers, la mise en scène savante qui a abouti à l'attribution de décorations à quelques dignitaires, dont André Marty, en souvenir de la guerre d'Espagne ; enfin l'interminable défilé des délégations, venues de partout, déposer au pied de l'estrade de riches, d'innombrables « offrandes », tout cela a créé une atmos-

phère de féerie, digne des fastes classiques de l'Orient. Ebloui, chacun des quelques 1.500 délégués et invités n'aura certes pas dû manquer d'évoquer ces fabuleuses journées lors de son retour au village ou à l'usine.

La rentrée de Togliatti et la "campagne de paix"

A vrai dire, après un séjour en Russie qui avait duré trois mois, le secrétaire général du Parti avait fait officiellement sa rentrée politique quelques jours plus tôt, le 20 mars, au congrès de la fédération communiste de Milan. C'est là qu'il avait lancé sa fameuse « bombe » : « Nous sommes disposés à cesser notre opposition, aussi bien au Parlement que dans le Pays, à tout gouvernement qui, modifiant radicalement la politique étrangère de l'Italie, autrement dit, qui, en soustrayant l'Italie aux engagements qui la conduisent inévitablement à la guerre, empêcherait que notre Patrie soit entraînée dans le tourbillon d'un nouveau conflit. »

Au congrès de Rome, le thème a été longuement repris dans différentes interventions, assorti des sophismes habituels :

« Nous plaçons, dit Togliatti, notre objectif au-dessus de tout. Nous subordonnons à la lutte pour la paix toute l'activité de notre parti. »

Emilio Sereni, membre de la direction du parti et secrétaire du Comité national des partisans de la paix (dont le « socialiste » Nenni est le président) souligne qu'il ne s'agit certes pas de collaborer à un gouvernement qui « tirerait sur les paysans et sur les ouvriers ». Mais, dit-il « ce serait une erreur que de vouloir préciser à l'avance, par des élucubrations purement théoriques (sic), le contenu de classe du gouvernement que nous préconisons... la grande valeur politique de la proposition de Togliatti réside dans les perspectives qu'elle offre à notre travail et à la lutte que nous soutenons. »

On ne saurait mieux dire qu'il s'agit tout simplement d'une manœuvre politique tendant à exploiter les sentiments pacifiques du peuple et, notamment, des classes moyennes, auxquelles Togliatti lancera un appel pathétique dans son discours à la Chambre, le 13 avril :

« Je ne dis pas qu'il faille faire des coups d'éclat. Je dis qu'il faut agir progressivement, par des coups d'arrêt et des retraits successifs, tout comme cela a été fait dans le passé, lorsque s'étaient également déterminées des situations dangereuses pour notre pays et pour l'Europe. »

Ce rappel de l'aspect le moins reluisant de la politique extérieure italienne s'accompagne d'ailleurs de séduisantes prédictions :

« En Italie, le gouvernement qui ferait une chose semblable, verrait son prestige rehaussé, en même temps qu'il rehausserait le prestige des Italiens dans le monde. Du coup, notre Pays ferait un bond en avant ; nous deviendrions effectivement les protagonistes de la politique mondiale et n'aurions rien à craindre, parce que cela bénéficierait au commerce italien, donnerait la possibilité d'élargir les échanges internationaux dans toutes les directions, de surmonter la situation stagnante et de crise dans laquelle nous nous débattons et attirerait de nouveaux amis au peuple italien. »

Vers la réorganisation du Parti

L'orientation politique et la plate-forme électorale ainsi définies, les rapporteurs du congrès se sont surtout préoccupés de l'organisation du parti et de celle de ses auxiliaires politiques et syndicaux.

Visiblement, l'affaire Cucchi-Magnani a fortement pesé sur les décisions qui, sans aucun doute, ont été dictées par Moscou et dont l'élaboration n'est certes pas étrangère au long séjour de Togliatti en Russie. Un détail significatif : comme de coutume, les séances du congrès ont eu lieu dans une salle de théâtre où aucun aménagement spécial n'avait été prévu pour les délégués. Mais pour la première fois, ceux-ci ont été invités à se grouper suivant leur provenance, tandis que jusqu'alors chacun avait pu choisir sa place à sa convenance. La mesure tendait surtout à éviter les rapprochements dangereux pour « la discipline ». De ce point de vue, il faut noter que si aucun changement notable n'est intervenu dans la composition du Comité central (Eugenio Reale, ancien ambassadeur à Varsovie et Giuliano Pajetta, qui fut l'un des représentants du P.C.I. au Kominform, en ont été exclus), par contre les organismes de direction ont été renforcés. Le nombre des suppléants (ou candidats) au Comité Central a été porté de 15 à 39 ; celui des membres de la Commission centrale de contrôle passe de 13 à 25. En outre, ce dernier organisme voit ses pouvoirs étendus ; car, dans les circonstances présentes « la vigilance révolutionnaire doit s'accroître, comme doit être accru le contrôle de l'exécution des décisions du parti et il est en outre nécessaire de mieux suivre la formation et la promotion de nouveaux cadres dirigeants. »

L'essentiel cependant, a été apporté en ce domaine par le rapport de Secchia, secrétaire général adjoint chargé de l'organisation. Bien que le parti compte 2.576.487 adhérents, répartis en 52.483 cellules, 9.938 sections et 97 fédérations : « on ne peut pas dire que notre nombre compte encore pour ce qu'il devrait compter dans le Pays ». La principale faiblesse réside « dans notre

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

difficulté à actionner, bien avant les larges masses laborieuses, le Parti tout entier dans la direction nécessaire à la réalisation de son programme, à transposer nos initiatives politiques et économiques du plan de la propagande sur le plan pratique de la lutte et des réalisations. » Autrement dit, l'organisme est trop chargé et trop lourd. Ses 360.000 « activistes » sont insuffisants, en nombre et en qualité. De plus, on ne sait combien d'entre eux sont réellement actifs, soit en permanence, soit d'une façon intermittente ou occasionnelle. « *L'objectif que le Parti doit se proposer d'atteindre d'ici peu de mois, c'est d'augmenter de 200.000 le nombre des camarades ayant une activité permanente au sein du parti* ».

On apportera donc un soin particulier à la formation des « chefs de dizaine », actuellement au nombre de 106.516 et dont les fonctions administratives devront se doubler d'une fonction politique. Le chef de dizaine devra « *stimuler et contrôler l'activité des dix camarades de son groupe* », il devra devenir « le lien capillaire de direction de l'activité des communistes », en d'autres termes, il sera « le militant d'élite ».

Contre la «spontanéité stérile» dans les provinces méridionales

Le seconde question qui a été posée au congrès est celle de l'activité du parti dans les provinces méridionales et dans la Vénétie où la propagande et le recrutement se heurtent à l'indifférence, sinon à l'hostilité des populations. C'est pourquoi, un « grand tournant » devra être pris en ce domaine et le Parti « devra intervenir davantage, en un certain sens de l'extérieur, c'est-à-dire des autres régions d'Italie, pour donner une impulsion puissante au développement du mouvement démocratique de l'Italie méridionale, liquidant ainsi toute tendance à la spontanéité stérile ». Une partie des dons « offerts » au Congrès et surtout des dons en espèces, dont le montant a atteint près de 4 millions de lires, était précisément destinée à l'aide aux organisations méridionales.

Défaillances et insuffisances de l'action syndicale

Les rapporteurs ont traité longuement de l'activité des militants communistes au sein des organisations satellites et notamment des organisations syndicales.

Certes, 17 millions de signatures ont été recueillies pour l'appel de Stockholm. Mais au 30 septembre dernier, 4.337 communes, sur 7.749, étaient encore dépourvues d'un Comité pour la Paix.

D'autre part, si le parti compte 11.272 cellules d'entreprises, dont 6.647 dans des entreprises industrielles et, plus précisément 5.000 dans les 700 entreprises italiennes les plus importantes, il faut noter que 53 % des ouvriers inscrits au parti ne militent pas encore dans ces organismes. Cela explique notamment les revers enregistrés dans le domaine syndical. D'acribes critiques ont été élevées à cet égard par Togliatti, Secchia et par le premier secrétaire général adjoint, Luigi Longo.

« *L'activité scissionniste — a rappelé celui-ci — influe dangereusement sur l'efficacité pratique des organisations syndicales unitaires.* » L'an

dernier, les résultats relevés dans 292 entreprises montraient qu'aux élections des Commissions ouvrières les scissionnistes ont obtenu 24,7 % des voix, contre 74,5 % aux unitaires (communistes et socialistes nennistes), alors qu'en 1947, le rapport était de 19,1% contre 80,9 %. Dans certains cas, les listes unitaires « non seulement n'obtiennent pas plus de voix qu'il y a d'inscrits à la C.G.I.L., mais 5 % et 10 % des inscrits ne votent même pas pour les listes confédérales ». C'est ainsi qu'aux usines Marelli de Sesto San Giovanni, les syndicats libres ont enlevé la majorité des sièges ; qu'aux usines Fiat et Pirelli les voix communistes ont marqué un recul très net. Et Longo de s'élever contre le « *corporalisme et le sectarisme* » en matière syndicale, affirmant que « *le syndicat doit organiser sa propre activité également dans les usines* » ; qu'il ne peut suppléer à ses propres déficiences d'organisation en annexant et en dénaturant d'autres organismes d'usine. Car, ce faisant, il ne surmontera pas, mais aggravera, ses propres déficiences. Il s'agit en substance de parvenir à « *une vision d'ensemble des problèmes syndicaux, à lier davantage les problèmes particuliers de chaque catégorie aux problèmes généraux de la classe, à lier davantage les problèmes ouvriers aux problèmes nationaux du peuple tout entier.* » Secchia avait signalé également qu'« *il faut trouver les formes d'organisation qui créent un lien, quel qu'il soit et aussi souple soit-il, avec les travailleurs non encore organisés dans les syndicats de classe.* »

Accusé, le secrétaire général de la C.G.I.L., Di Vittorio a reconnu que la plupart de ces critiques étaient fondées, mais il a souligné qu'il fallait tenir compte des rapports de force. « *Ce sont ces rapports de force qui obligent parfois à faire dévier vers des solutions purement syndicales les grandes luttes pour la défense de l'industrie.* » Il a cependant ajouté que « *personnellement* » il estime dangereuse la création d'organismes nouveaux au sein des entreprises, ce qui risquerait de « *stimuler une mentalité corporatiste.* »

**
*

Ainsi, tant sur le plan syndical que sur le plan politique, le glissement du P.C.I. est un fait reconnu par ses dirigeants eux-mêmes. Sa force numérique constitue un handicap. Les mesures de réorganisation envisagées, si elles tendent à parer aux dangereuses défaillances qui se sont produites récemment comme à rendre son action plus efficace, aboutissent pratiquement à marquer une distinction très nette entre l'armée des « activistes » et la cohue des adhérents. Il est probable que les maîtres moscovites ont dû rappeler à leurs agents italiens que le parti conçu par Lénine n'avait rien de commun avec cette sorte de monstrueux caravansérail qui s'était développé en si peu d'années.

Cependant, s'il importe d'alléger et d'assouplir l'organisation, il est tout aussi important pour les communistes de réagir contre l'isolement qui s'accroît chaque jour davantage, semble-t-il, irrémédiablement. D'où la manœuvre, qui s'inscrit dans le cadre de la tactique commune des partis kominformistes occidentaux : faire miroiter aux yeux des masses inquiètes la fin des menaces extérieures et l'apaisement des troubles sociaux. Le P.C.I. a-t-il des chances de réussir en ce domaine ? Nous le saurons, après qu'auront eu lieu les élections administratives dans peu de jours.

La poussée soviétique vers l'Himalaya

Les puissances occidentales sont fréquemment accusées de pratiquer une politique colonialiste à l'égard des peuples asiatiques. Les radios de Moscou et de Pékin ne cessent de l'affirmer, et notre presse communiste reprend ces allégations à son compte. M. Nehru, le chef politique spirituel de l'Inde, fait chorus.

L'opinion publique dans les pays de l'Ouest, façonnée par cette propagande habile et à répétition, est assez disposée à y prêter une oreille complaisante, se trouvant elle-même dans l'ignorance des réalités asiatiques. Celles-ci se présentent en effet sous un jour entièrement différent. La démonstration qui va être faite et qui s'applique aux Etats de l'Himalaya est en grande partie valable pour d'autres régions, telles que l'Extrême-Orient, le Sud-est asiatique, etc.

Les trois impérialismes

La vérité est que, depuis le déclin de la puissance occidentale en Asie et la défaite du Japon, trois grands impérialismes se disputent, en même temps que la prédominance en Asie, la possession des quelques Etats faibles non encore subjugués par l'expansion de l'un des trois protagonistes. La région de l'Himalaya est précisément celle où se rencontrent les ambitions de l'U.R.S.S. de l'Inde, de la Chine. Trois soulèvements et agressions en dix-huit mois — une courte révolte a eu lieu au Sikkim en 1949, l'invasion du Thibet par les Chinois a commencé en octobre dernier, la guerre civile au Népal a duré de novembre 1950 à février 1951 — c'est beaucoup trop pour une région partagée entre quatre Etats et réputée inaccessible à cause de sa configuration géographique.

Au Nord-Est du continent indien une étroite bande, quelquefois large de moins de 10 km., aux frontières indéterminées, sépare le Sin-Kiang où progressivement les Soviétiques prennent le dessus sur les autorités communistes de Pékin, du Cachemire, pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. Bien qu'entretenu pratiquement par le gouvernement de New-Delhi dont il reçoit subsides et aide militaire, le cheik Mohammed Abdullah, chef du gouvernement provisoire (et « populaire »), du Cachemire n'en est pas moins le leader du mouvement appelé « Conférence Nationale » dont l'emblème est un drapeau rouge, orné de quelques étoiles et d'une charrue en or, et dont les deux objectifs principaux sont la collectivisation des terres et l'indépendance nationale. Sous l'influence soviétique, bien entendu.

Au Nord et au Nord-Est, aux confins sino-indiens les quatre Etats de l'Himalaya, à savoir le petit Boutan, le minuscule Sikkim, le Népal aux richesses multiples, le Thibet des lamas, voient s'affronter les deux puissances asiatiques, la Chine de Mao Tsé Toung et l'Inde du Pandit Nehru. Dans l'état actuel des choses, l'Himalaya est moins un front de la guerre froide que le théâtre d'un jeu extrêmement serré d'intérêts, souvent sordides, et d'intrigues savamment orchestrées par les deux protagonistes.

Atouts communistes et ambitions indiennes

« Une des raisons des succès remportés par les communistes, écrivait le 16 novembre dernier, le *Weekly Amrita Bazar Patrika*, de Cal-

cutta, c'est qu'ils ont invoqué les affiliations raciales. Si on a réussi à exhorter les Slaves (du monde à s'unir, il se peut que l'appel à l'unité mongole ne soit pas une proposition irréalisable. »

Suivant le même journal, les masses se laissent prendre par « la promesse, formulée à maintes reprises par les communistes, d'apporter un nouveau paradis et de distribuer des terres aux masses submergées. »

Les victoires de Mao Tsé Toung et son arrivée au pouvoir n'ont pas manqué d'impressionner les habitants de cette région, et de renforcer par là même le prestige des chefs communistes locaux, formés à l'école du marxisme-stalinisme. Le P.C. du Népal, en particulier est numériquement assez fort et dirigé par des meneurs expérimentés. Ce sont eux, bien entendu, qui ont déclenché « l'agitation pour le libre gouvernement qui se poursuit dans cet Etat depuis quelques années et où de nombreux chefs ont été emprisonnés. » (*The Hindustan Times*, du 26 janvier 1951).

Les directives viennent rarement par voie directe, plus souvent via Calcutta, le grand centre de conspiration aux Indes, en liaison suivie, plus ou moins clandestine avec Moscou, et surtout avec Pékin et les mouvements extrémistes de l'Asie du Sud-Est. Communistes révolutionnaires, communistes orthodoxes, trotskistes, socialistes-révolutionnaires, titistes, anarcho-sindicalistes y pullulent, mais en dépit des zizanies internes qui les divisent, ils présentent un front uni contre l'impérialisme indien dans les Etats de l'Himalaya et se rangent volontiers du côté de Pékin. Dix avions par jour et autant de navires marchands par semaine arrivant à Calcutta, en provenance de Chine et des autres pays d'Extrême-Orient, le contact avec le P.C. et le gouvernement chinois n'est guère difficile à maintenir.

De son côté, l'Inde pour couvrir sa propre politique expansionniste qui heurte, bien entendu, celle de la Chine, aime à invoquer les nécessités stratégiques de protéger ses frontières septentrionales. (Voir l'hebdomadaire cité plus haut). Mais plus souvent encore elle proteste de sa neutralité (sic) dans les conflits intérieurs qui secouent les Etats de l'Himalaya. Ainsi, le *Hindustan Times* a cru devoir affirmer : « L'Inde a observé la neutralité la plus stricte dans la lutte intérieure au Népal » (26-1-51).

Pour en revenir aux nécessités militaires, la crainte devant les infiltrations communistes, d'une part, devant une agression éventuelle, d'autre part, justifie en partie les mesures prises par le gouvernement de New-Delhi dans les districts frontaliers et l'ingérence plus ou moins ouverte mais constante dans les affaires intérieures de ses voisins.

Onze districts indiens ont une frontière commune avec le Thibet et le Népal. Tandis que la frontière de ce dernier Etat est bien délimitée et facilement accessible à l'administration indienne, celle qui, parcourant trois districts, longe le Thibet échappe pratiquement au contrôle de l'Inde. Le parti du Congrès réclame depuis quelques mois l'établissement d'une administration forte et compétente. Sur le plan militaire, l'Inde compte sur l'armée des Ghurkas, originaires du Népal et réputés soldats intrépides qui ont donné leurs preuves dans les rangs de l'armée bri-

tannique. De plus, le gouvernement de New-Delhi a hérité de deux aérodromes modernes, construits pendant la dernière guerre par les Anglais à Gilgit et à Leh, dans le voisinage immédiat du Thibet, ces deux terrains d'aviation étant les plus proches qui soient de l'Asie centrale soviétique et de ses bases industrielles de Tachkent et de Stalınabad.

Mais la politique indienne d'expansion est basée également sur d'autres considérations que celles de sécurité. Sous le titre « *Les motifs de la politique indienne au Népal* », l'*Economist* de Londres, qui a par ailleurs des sympathies pour M. Nehru, révèle, à la date du 6 janvier 1951, les appétits indiens sur un pays riche en ressources naturelles et plus particulièrement minérales, ainsi qu'alimentaires. Et d'écrire : « *Un autre motif, probablement plus fort encore, est d'ordre économique... Le Népal, en effet, dispose ou pourra disposer de plus de produits mêmes que l'Inde ne saurait en désirer* ». Ses ressources naturelles sont : le jute (et l'on sait que l'Inde a dû céder au Pakistan les provinces à jute), le riz et les matières grasses (on n'ignore pas la gravité des problèmes alimentaires dont souffre l'Inde), le pétrole, l'or. Il s'y ajoute les minéraux non exploités tels que le cobalt, l'antimoine, l'argent et le manganèse.

Des préoccupations impérialistes rejoignent ainsi les considérations militaires et de défense, celles-ci, bien souvent, recouvrant les visées territoriales. On analysera donc rapidement la politique indienne et les intrigues et actions communistes dans chacun des quatre Etats.

Le Sikkim et le Bhoutan

Ces deux minuscules pays ayant une population clairsemée — le Sikkim par exemple ne compte que 120.000 habitants — situés au Nord et au Nord-Est de l'Inde, se trouvent sous une dépendance complète de l'Inde qui verse au gouvernement du premier : 500 mille roupies par an, au gouvernement du second 300.000 roupies par an, leur permettant de se maintenir en place.

En ce qui concerne le statut du Sikkim, les dispositions d'un vieux traité datant de 1861 ont été renforcées, au profit de l'Inde, par un nouvel accord, provisoire d'abord, puis signé le 5 décembre 1950.

« *Quant au statut du Sikkim, il a été convenu que le Sikkim continuerait à être un protectorat de l'Inde. Le gouvernement de l'Inde continuera à être responsable de ses relations extérieures, de sa défense et de ses communications... En ce qui concerne l'administration intérieure, le Sikkim jouira comme par le passé de l'autonomie, sous réserve, en dernier ressort, de la responsabilité de l'Inde pour le maintien de la bonne administration, de la loi et de l'ordre.* »

(Le *Hindustan Times*, 21-3-50).

Situation semblable en ce qui concerne le Bhoutan. Les principaux instruments diplomatiques réglant les relations indo-bhoutanaises datent de 1865 (traité de Sınchula), puis de 1910. Le 8 août 1949, l'Inde a conclu un traité de paix et d'amitié perpétuelles avec le Bhoutan.

« *D'après ce nouveau traité, le gouvernement de l'Inde s'engageait à ne pas intervenir dans l'administration intérieure du Bhoutan et celui-ci acceptait de se laisser guider par l'Inde dans ses relations extérieures... Pour montrer immédiatement ses bonnes dispositions, le gouvernement de l'Inde a accepté de rendre au Bhoutan*

un petit territoire de 32 milles carrés, connu sous le nom de Devanagiri. »

(Le *Hindustan Times* du 26 janvier 1951).

En ce qui concerne le Sikkim — la chose est juridiquement moins certaine pour le Bhoutan, l'Inde a le droit de faire stationner ses troupes sur le territoire de cet Etat. Lorsque le soulèvement de 1949 a éclaté, le gouvernement de New-Delhi a dépêché sur les lieux un de ses hauts fonctionnaires, M. Lal qui a, depuis lors, administré le pays, assisté d'un conseil consultatif local. Le principal souci du proconsul indien est évidemment d'empêcher les infiltrations d'agents chinois et soviétiques qui agissent de connivence avec les chefs communistes locaux, ont entrepris, depuis 1947, de miner le pays. Le bulletin de l'A.F.P., du 10 juin 1950 a noté :

« *Comme une invasion est peu probable, en raison des conditions topographiques, on en revient, comme pour le Népal, à la crainte des infiltrations. Le contrôle du Sikkim, comme celui du Bhoutan, permet une surveillance intérieure de ces Etats, qui consiste à peu près uniquement, pour les dirigeants indiens, à la neutralisation des communistes.* »

Le Népal

Depuis quelque temps, l'opinion indienne, alertée par les infiltrations d'agents soviétiques et chinois au Népal, réclame l'annexion pure et simple de cet Etat qui compte cinq millions et demi d'habitants. Les rapports indo-népalais ont été successivement régis par le traité de 1923 confirmant tous les accords antérieurs, y compris un vieux traité datant de 1815. Les relations commerciales étaient réglées par un traité de commerce spécial remontant à 1792. Récemment, le 1^{er} août 1950, deux nouveaux traités indo-népalais, l'un de paix et d'amitié, l'autre de commerce, sont venus, sur l'initiative de New-Delhi, renforcer les échanges entre les deux pays et la prépondérance indienne dans la politique intérieure et extérieure du Népal.

Peu de temps après, une révolte éclatait au Népal, dirigée par le premier ministre (charge héréditaire depuis un siècle). C'était au moment de l'avance des communistes chinois au Thibet. Le roi Tribhuvana a été déchu, par le parlement népalais, de son trône ; il s'est réfugié alors aux Indes. Le gouvernement de New-Delhi qui favorisait primitivement le mouvement insurrectionnel qui réclamait des réformes constitutionnelles, a changé de tactique, craignant que le mouvement du Congrès népalais ne soit manœuvré par les communistes. Le premier ministre Rana a été prêt d'amener les nuissances, y compris les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, à envisager d'accorder leur reconnaissance au nouveau roi, âgé de trois ans. Il a fallu toute l'habileté de M. Nehru pour faire échouer ce projet. Dès lors, l'Inde est intervenue très fortement à Khatmandou, capitale du Népal, obligeant le premier ministre en révolte à composer. A la mi-février, l'accord entre les partisans du roi dépossédé et M. Rana a été réalisé, grâce à « la médiation indienne » et le roi rentrait dans son pays.

L'intérêt que porte la Chine communiste au plus important des Etats de l'Himalaya ne fait pas de doute. Au début de 1951, la revue politique *Culture Mondiale* paraissant à Shanghai (vol. 22, n° 21) a consacré au Népal un long article dans lequel elle rejette la responsabilité des troubles qui se sont produits au Népal... sur les Etats-Unis, feignant d'ignorer les interventions indiennes :

« Le traité d'amitié américano-népalais a été signé le 25 avril 1947. H.-F. Grady, ambassadeur des Etats-Unis dans l'Inde, a été nommé, en 1948, ministre au Népal... puis remplacé, vers la fin de la même année par Henderson... Les Américains ont décidé alors de procéder à la prospection des ressources minières du Népal... Les Etats-Unis accordent en outre une aide économique et technique au Népal, en particulier en vue de la construction d'un aérodrome à Khatmandou, ville où n'existe encore aucune route carrossable. Il est évident que la construction de ce terrain d'aviation n'a pas pour but de faciliter le tourisme : elle s'inspire de considérations purement militaires... Les impérialistes américains, de connivence avec l'Angleterre et l'Inde, tentent d'utiliser le Népal pour lancer des provocations contre la Chine nouvelle. »

On se souvient que des protestations du même genre ont préludé à l'attaque contre la Corée du Sud. Les accusations contre les Etats-Unis et leur mission au Népal laissent présager, à plus ou moins longue échéance une intervention chinoise directe au Népal.

Le Thibet

Etat-tampon entre l'Inde et la Chine, le Thibet bien que sous la suzeraineté chinoise, était depuis des siècles, un pays pratiquement indépendant. Les opérations militaires déclenchées par les armées de Mao Tsé Toung, le 7 octobre dernier, sont entourées de mystère. Ce que l'on ignore plus encore, c'est le travail de sappe qui s'était poursuivi, pendant de longues années, à l'instigation des communistes chinois. Sur ce dernier point, nous sommes en mesure d'apporter des précisions inédites puisées à une source communiste officielle (le *Praca*, du 18 janvier 1951) qui se plaint des vexations qu'auraient eu à subir, de la part des autorités thibétaines, les agents chinois. Le journal tchèque écrit :

« Dès le 8 juillet 1949, les fonctionnaires chinois ont été expulsés du Thibet ; à Lhassa, capitale, les écoles chinoises ont été fermées, ainsi qu'un poste de radiodiffusion chinoise. Les fonctionnaires et ressortissants chinois ont dû quitter le Thibet dans les vingt-quatre heures. Toutes ces mesures n'ont été rendues publiques que le 22 juillet de la même année ; le communiqué officiel parlait alors hypocritement des préparatifs communistes en vue de la révolte. »

L'argument de la réforme agraire, c'est-à-dire du partage des terres a permis aux communistes, ici comme ailleurs, de se ménager les sympathies de la population. Dans leur entreprise qui comporte les deux aspects : infiltrations et agression, les communistes comptent sur les intelligences du bas clergé qui constitue plus du cinquième de la population et sur la rivalité entre la secte des Bonnets Jaunes, maîtresse du pouvoir civil, religieux et militaire, et celle des Bonnets Rouges, évincée au XIV^e siècle. Ainsi, le Dalai Lama voit se dresser contre lui le Panchem-Lama, le protégé de Pékin.

L'adjoint de ce dernier, Hsia Yun-Gabu, vient d'être reçu (le 20 mars 1951) par Mao Tsé Toung en personne avec lequel il a longuement conféré au sujet des meilleurs moyens de réaliser l'unité entre la Chine et le Thibet. Le *Rude Pravo*, dans une dépêche datée de Pékin, rapporte ainsi les déclarations de cette personnalité thibétaine, de passage dans la capitale chinoise :

« Le grand Lama Hsia Yun-Gabu a déclaré que les Thibétains étaient tout acquis à la politique de respect envers les particularités nationales, pratiquée par Mao Tsé Toung et le gouvernement central chinois. « Nous désirons ardemment, a poursuivi le Lama, nous unir le plus étroitement possible aux peuples de Chine, et nous condamnons vigoureusement les actes d'agression des impérialistes américains. Nous renforcerons tous ensemble la lutte contre les Etats-Unis et nous mènerons à bonne fin le combat pour la libération du Thibet et de Formose. »

Voilà qui contredit les informations diffusées par la presse occidentale sur le prétendu arrêt des hostilités au Thibet. Si, après la prise de la forteresse thibétaine de Chamdo par les troupes chinoises, les opérations militaires ont marqué un ralentissement, il ne faudrait pas en déduire que Pékin renonce à la conquête du Thibet. Il se peut que la méthode des infiltrations et le travail de sappe dans les lamaserias nécessitent des délais plus longs que prévu. Il se peut aussi que le Kremlin ne tenant pas à voir les armées chinoises s'installer au cœur même de l'Asie, à proximité de ses centres industriels, ait tenté de freiner l'ardeur du gouvernement chinois.

Mais pour celui-ci, surtout depuis qu'il s'avère impossible pour l'armée chinoise de se lancer à l'assaut de Formose, la « libération » du Thibet est devenue une question de prestige, et ce ne sont pas des considérations sur l'opportunité ou l'inopportunité de déplaire à M. Nehru qui arrêteront Mao Tsé Toung dans son entreprise au Thibet.

Le gouvernement de New-Delhi a eu beau protester diplomatiquement à Pékin, à plusieurs reprises, il s'est fait rabrouer dans des termes ne ménageant nullement les susceptibilités indiennes.

En attendant, les Chinois perfectionnent le système des communications dans les provinces voisines du Thibet, le Chinghaï et le Sikang, et les Soviétiques font de même dans le proche Sin-Kiang. Entièrement carrossables sur le parcours chinois, les deux principales routes qui convergent sur Lhassa, la capitale du Thibet, sont en voie d'aménagement dans les districts thibétains occupés par l'armée chinoise. Par ailleurs, la *Pravda* soviétique, du 19 février 1951, révélait l'existence d'un gouvernement pro-chinois, installé à Chamdo et faisait état de l'appel lancé à la population par le Comité pour la Libération Pacifique du Thibet :

« Soucieux du bien-être de ses concitoyens thibétains, le président du gouvernement central, Mao Tsé Toung, et le commandant en chef de l'armée populaire de libération, le général Chu Teh, ont ordonné aux armées populaires de pénétrer au Thibet et d'aider les Thibétains à secouer le joug des impérialistes, déclare la proclamation. Celle-ci fait ressortir, par ailleurs, qu'aucune des revendications formulées n'est inacceptable pour les autorités de Lhassa. Au cas où ces dernières « refuseraient de les accepter, nous continuerions la lutte jusqu'à la libération totale du Thibet, par des moyens pacifiques. »

Il va sans dire que dans la bouche des communistes, les « moyens pacifiques » signifient aussi bien l'infiltration que la conquête par les armes grâce à la présence de l'armée chinoise de Chu Teh.

Dans l'état actuel des choses, l'impérialisme chinois, par son efficacité, semble nettement prendre le dessus sur l'impérialisme indien de M. Nehru.

Le Parti Communiste Danois

(De notre correspondant)

LA naissance du Parti communiste danois fut longue et laborieuse et plusieurs années se passèrent avant que le mouvement communiste prit un aspect conforme aux désirs et prescriptions de Moscou.

Les premières années

C'est à la fin de la première guerre mondiale que le communisme fit ses débuts au Danemark. Ce mouvement fit surtout des adeptes parmi les jeunes et c'est surtout la politique suivie pendant la guerre par la II^e Internationale qui fut critiquée. On lui opposait volontiers la sagesse et la prévoyance de Lénine qui avait obtenu des résultats positifs pendant que les autres piétinaient.

L'Union de la Jeunesse Social-Démocrate (Det Socialdemokratiske Ungdomsforbund, fondée en 1906) décida en 1919 par 1.438 voix contre 1.187, de rompre avec le parti socialiste, de fonder la Danmarks Venstresocialistiske Parti (Parti Socialiste danois de gauche) et de s'affilier à la III^e Internationale.

D'autres groupements de gauche travaillaient dans le même sens. Ainsi des éléments de gauche du parti socialiste se groupèrent et fondèrent le journal *Solidaritet*. Un troisième groupe se forma sous le nom de *Socialistisk Arbeiderparti* qui édita une revue hebdomadaire *Klassekampen*.

Au printemps 1921 fut fondée *Den Kommunistiske Federation* qui devait unir tous ces mouvements, mais moins d'un an après (janvier 1922) intervint une scission. Les deux partis continuèrent cependant à être rattachés à la III^e Internationale et chacun édita son journal (*Arbeiderbladet* et *Klassekampen*).

Plusieurs tentatives sans succès furent faites par le Komintern pour mettre fin à cette situation et le 4^e Congrès tenu en novembre 1922 dut s'occuper spécialement de cette affaire. Une résolution fut votée condamnant le système des deux partis et proclamant que seul le journal *Arbeiderbladet* serait l'organe communiste au Danemark.

On peut donc dire que vers le printemps 1923 un parti communiste unique existait au Danemark, mais cette unité était plutôt formelle que réelle. Le parti menait une existence précaire, le nombre d'adhérents ne dépassant pas 700 à 800. Un rapport du Comité Exécutif du Komintern constate en 1925 qu'« il n'existe en réalité aucun appareil du parti. Le Comité central n'a pas d'organe qui travaille d'une façon effective ».

En 1922 et 1924 le parti s'adresse plusieurs fois au parti socialiste et à la C.G.T. en proposant à diverses occasions des actions communes soit sur le plan politique, soit sur le plan syndical. Ces avances furent toujours repoussées.

Il est vrai qu'à cette époque le parti était en plein déclin, perdant des voix à chaque élection (6.200 en 1924, 5.700 en 1926 et 3.700 en 1929) et ne présentait aucun intérêt comme allié.

Les échecs de Moscou

Moscou intervint plusieurs fois ordonnant des purges (en 1927 le président du parti lui-même, Hellberg, dut quitter le parti) au cours desquel-

les tous ceux qui n'étaient pas orthodoxes étaient remplacés par des purs.

Les éléments les moins disciplinés et les plus turbulents avaient à leur tête les deux « trouble fête » Thoger Thogersen et Richard Jensen qui en 1926 furent accusés par Moscou de mener une activité fractionniste, sans que ces accusations aient une influence quelconque sur leur conduite. Les résultats déplorables des élections de 1929 firent déborder la coupe et Moscou entreprit des démarches énergiques pour mettre de l'ordre dans le P.C.D. et pour le mettre sous la dépendance complète du Komintern.

Le journal *Arbeiderbladet* publia le 3 janvier 1930 une lettre circulaire du Comité Exécutif du Komintern (datée du 19-12-29) aux membres du P.C.D.

Cette lettre exposait clairement la ligne générale à suivre. Toute idée « réformiste » fut bannie et le dogme de la guerre des classes fut proclamé. Pour terminer, la lettre disait que ne pouvaient être membres du parti que ceux qui suivaient sans discuter cette ligne générale. Une discussion ayant pour but de déterminer toutes les erreurs commises par le P.C. danois, disait cette lettre, était indispensable, « mais, ajoutait-elle, le Comité Exécutif du Komintern attend que chaque membre du parti employe toutes ses forces pour que dans le délai le plus court soit effectué un changement radical de la politique du parti : qu'à la passivité opportuniste soit substituée une activité bolchevique ».

Cette lettre eut un résultat directement opposé à celui que l'on visait, car elle provoqua une explosion d'intrigues et de querelles durant lesquelles certaines fractions essayèrent de s'imposer par la force.

A partir du mois de mai plusieurs membres de l'opposition quittèrent le parti et adhérèrent au parti socialiste.

Le Congrès du P.C. eut lieu les 26 et 27 juillet 1930 et comme il était à prévoir vota une résolution exprimant l'adhésion complète aux thèses du Komintern. Mais les querelles ne cessèrent pas et le groupe de Thogersen continua à combattre la direction du parti. Le point culminant fut atteint en 1931 quand eut lieu « la bataille du Marché au Charbon », durant laquelle le camarade Richard Jensen à la tête des dockers essaya de prendre d'assaut la maison du Parti dans laquelle s'était retranchée la direction.

Encore une fois on dut avoir recours à Moscou, qui intervint le 23 août 1931 en envoyant une lettre signée par le secrétaire du Comité exécutif du Kominform, qui condamnait le travail subversif de Thogersen qui était qualifié d'oppositionnel de droite. On lui donnait cependant une dernière chance d'expier ses fautes en l'invitant à se rendre à Moscou où son cas serait jugé par le Comité de Contrôle du Komintern.

Thogersen s'inclina et resta « volontairement » cinq ans à Moscou. Quelques autres membres de l'opposition se tirèrent d'affaire en ayant recours aux aveux spontanés et à la confession de leurs erreurs. Ce fut le cas de Otto Melchior, qui devint par la suite secrétaire du parti. En même temps Moscou expédia au Danemark Martin Nielsen et Aksel Larsen qui pendant quelques années avaient suivi des cours de marxisme à Moscou et étaient destinés à prendre en main la direction du parti.

L'entrée au Parlement

Toutes ces mesures n'auraient probablement pas eu de résultat sensible si la crise économique mondiale de 1931 n'avait singulièrement facilité la tâche des communistes. Profitant de l'apparition du chômage, Martin Nielsen et Aksel Larsen se mirent à exploiter le mécontentement légitime des chômeurs. Des meetings et démonstrations furent organisés. Le résultat de ce travail se fit sentir lors des élections de 1932 quand 17.000 voix allèrent au parti ce qui lui permit d'avoir deux représentants au parlement, Arne Munch Petersen et Aksel Larsen qui entre temps devint président du parti.

En entrant au Parlement les communistes n'avaient aucune intention de se livrer à un travail productif. Suivant la doctrine de Lénine ils « portèrent la lutte contre le parlement au sein du parlement même ». Leur tâche consistait surtout à discréditer aux yeux des travailleurs toutes les réformes qui étaient destinées à alléger le sort de ceux-ci.

L'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 fut également exploitée avec beaucoup de succès par le P.C. danois, se mettant à la tête de tous les mouvements antifascistes. Une tentative fut même faite pour organiser une espèce de front populaire et ce n'est que le refus net du parti socialiste qui fit échouer cette manœuvre.

Sur le plan syndical, le P.C. excellait surtout dans l'organisation de grèves illégales, dont certaines de grande envergure, comme par exemple la grève des marins. Etant donné que le nombre des membres ne dépassait pas 2.000, il faut constater que l'activité déployée par eux était très considérable. Le journal *Arbejderbladet* devint quotidien à partir du 1^{er} janvier 1934. Une masse de brochures, livres, tracts, etc., fut éditée. Les communistes parvinrent à s'infiltrer dans plusieurs syndicats et à établir des contacts avec beaucoup de dirigeants syndicaux. C'est également à cette époque que le parti put enregistrer de nombreuses adhésions d'intellectuels. Sous ce rapport le parti battait même les socialistes. Ce qui attirait surtout les jeunes c'était le contraste entre la crise capitaliste et la prétendue montée de l'économie soviétique, telle qu'elle était présentée par la propagande communiste.

L'antifascisme

En 1937 le P.C. fit une de ces volte-face qui par la suite devait devenir sa spécialité. Du jour au lendemain les communistes de défaitistes devinrent des partisans ardents de la défense nationale. Tout projet d'augmentation de la force armée leur paraissait insuffisant. Il est intéressant de noter que ce changement d'attitude se produisit après le retour de Aksel Larsen de Moscou, où il avait fait un séjour prolongé. Le même changement se produisit dans le domaine de la politique intérieure en général. On procéda à une révision du programme au congrès du parti tenu en juin 1938 à Odensee. Le nouveau programme ne souffla plus mot de la dictature du prolétariat — il n'était question que de la démocratie et de la volonté du peuple.

Le ralliement à Hitler

Les événements de 1939, comme dans tous les pays, donnèrent aux communistes des difficultés sans nombre en les obligeant, à chaque saut de

la politique soviétique, à trouver la bonne explication. Inutile de donner des précisions sur leurs volte-face, car elles sont exactement les mêmes que dans les autres pays. Tout ceci ne rendait pas les communistes plus sympathiques aux yeux des Danois, mais ce fut surtout le conflit russo-finlandais, ressenti d'une façon beaucoup plus aiguë en Scandinavie que partout ailleurs, qui leur aliéna la sympathie des masses.

L'attitude de la presse communiste ne changea en rien après l'invasion allemande du Danemark le 9 avril 1940. C'étaient toujours les capitalistes anglo-français qui étaient les grands coupables de la guerre (l'invasion du Danemark était directement provoquée par les intrigues des classes dirigeantes danoises et des Alliés !) les Allemands n'étant que les victimes d'une agression. Cependant déjà avant juin 1941, les communistes semblaient avoir eu une prémonition de ce qui allait venir. Quelques jours après l'invasion il était déjà question de passer dans la clandestinité, mais cette idée fut vite abandonnée et le mot d'ordre fut donné de profiter de la légalité aussi longtemps que possible. Néanmoins des précautions furent prises longtemps avant la rupture de l'amitié russo-allemande : un dédoublement de cadres fut organisé, de telle sorte que l'arrestation par les Allemands de plusieurs dirigeants après le 22 juin 1941 n'apporta aucune désorganisation ou confusion dans le travail du parti. Chaque dirigeant arrêté était automatiquement remplacé par un autre désigné d'avance, mais inconnu à l'extérieur.

Comme dans tous les autres pays du monde, le ton des communistes changea radicalement après le 22 juin 1941. Du jour au lendemain ils devinrent des patriotes ardents et le mot patrie ne quitta plus leurs lèvres.

L'action dans la Résistance

Dès le début, la résistance fut presque entièrement organisée ou du moins contrôlée par les communistes. La raison principale était que l'activité d'un résistant : conspiration, travail subversif, actes de sabotage, espionnage, etc., était depuis longtemps connue par les communistes, elle faisait pour ainsi dire partie de leur vie quotidienne, tandis que tout cela était nouveau pour les non-communistes et devait encore être appris par eux.

Il est incontestable que les prétendus sentiments patriotiques exprimés par les communistes ainsi que le rôle prépondérant qu'ils jouaient dans la résistance leur attirèrent beaucoup de sympathies et contribuèrent beaucoup à la montée de leur popularité. Il est cependant certain que les communistes songeaient à une « démocratie populaire » après la libération et c'est pour elle qu'ils combattaient.

C'est pour cette raison qu'ils entrèrent en pourparlers vers la fin de la guerre, avec les socialistes, dans le but de former un parti marxiste unique. Cette tentative n'aboutit pas et avec cet échec s'évanouit petit à petit l'espoir d'arriver plus ou moins légalement au pouvoir.

Le revirement politique n'arriva cependant pas tout de suite. Le mot d'ordre était toujours au patriotisme et la première interview accordée par Aksel Larsen de retour des camps allemands, ne contenait pas un seul mot de lutte de classes, démocratie populaire ou autres slogans communistes. Il était surtout plein des sentiments d'émotion qu'il éprouva en traversant les frontières danoises.

Apogée et déclin

Les premières élections législatives après la guerre (30 octobre 1945) donnèrent aux communistes 255.000 voix (18 représentants sur un total de 149). Le progrès réalisé était énorme, mais on ne touchait quand même pas le but. C'est vers cette époque également que le nombre des membres du parti atteignit son maximum: 75.000. On était loin des débuts pénibles! En réalité cependant la situation des communistes n'avait pas changé — ils étaient toujours aussi éloignés des leviers de commande qu'avant. Ce qui avait changé, c'était qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et plus forts qu'en 1939. Mais là encore un changement ne devait pas tarder à intervenir.

Le coup d'Etat en Tchécoslovaquie ouvrit les yeux à beaucoup de communistes et sympathisants sincères et réduisit à néant toute la propagande d'Aksel Larsen et du professeur Mogens Fog, qui, dans d'innombrables articles et brochures, essayaient d'accréditer auprès des masses l'idée que la démocratie populaire n'avait rien à voir avec une dictature et était un régime de liberté nullement fondé sur la force. Il n'était d'ailleurs pas possible de prétendre que ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie ne pourrait jamais arriver à Copenhague. Les communistes eux-mêmes se chargèrent de mettre les choses au point. Quelques jours après le coup d'Etat de Prague, Mme Alvida Larsen, député communiste, déclara en riant au cours d'une conférence de presse, qu'elle espérait que le même sort attendait le Danemark, car « si je ne l'espérais pas je ne serais pas une communiste ». On était renseigné — et la réaction de l'opinion publique ne tarda pas à se manifester. Le chiffre des membres du Parti communiste commença à baisser et bientôt ne dépassait pas 60.000. Les élections législatives du 28 octobre 1947 furent une catastrophe pour le parti : le nombre des députés élus tomba de 18 à 9.

La Conférence d'Oslo

Vers la fin de 1948, Moscou décida encore une fois de s'occuper des pays scandinaves. Les P.C. nordiques n'étant pas directement affiliés au Kominform, ce fut le P.C. finlandais, auquel ils sont subordonnés, qui fut chargé de mettre au pas ces partis.

En février 1949 eut lieu à Oslo une réunion des chefs des P.C. scandinaves, présidée par Herta Kuusinen. Un retour au léninisme-stalinisme intégral y fut décidé.

Ce changement de politique se fit bien sentir au XVI^e Congrès du P.C. danois en mai 1949. Plusieurs orateurs, dont Ib Norland, secrétaire général du Parti, Martin Nielsen et Svend Nielsen condamnèrent tout ce que l'on avait adoré hier, il n'était plus question ni de patrie ni de démocratie. Le « réformisme » fut mis au ban et il n'était question que de la lutte des classes.

L'effet de ce changement ne tarda pas à se faire sentir aux élections communales de mars 1950, quand le nombre des conseillers communaux communistes tomba de 74 à 24 ! D'autre part le nombre d'adhérents ne cessait de diminuer (actuellement il ne dépasse pas 20.000).

Les élections législatives du 5 septembre 1950 ne firent que confirmer la baisse de l'influence communiste — le nombre de députés tomba à 7.

L'épuration après les échecs

Ces revers provoquèrent des remous au sein du parti et un mouvement d'opposition contre la politique suivie par Aksel Larsen se manifesta. Le docteur Moltved reprochait aux dirigeants du parti de suivre une politique opportuniste sans but clairement défini. Il est évident que le docteur Moltven n'avait pas bien compris que le premier devoir d'un communiste était de suivre sans discuter les consignes de Moscou. Moltven a d'ailleurs eu l'immense tort de dire qu'à son avis il existait dans le monde deux et non un pays impérialiste, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Il est évident que dans ces conditions l'exclusion de Moltven était inévitable. Le plus remarquable de l'histoire est cependant que plusieurs membres du Comité Central du parti refusèrent de rompre leurs relations avec le docteur et que l'on n'osa pas les exclure à leur tour. D'autres exclusions suivirent et tous ceux qui avaient commis le moindre délit furent châtiés. Ainsi par exemple l'auteur dramatique Harald Herdahl fut exclu pour avoir écrit une pièce dans laquelle un de ses héros — un ouvrier — exprime des doutes sur la justesse du traité russo-allemand de 1939.

L'épuration ne s'arrêta pas là. Le camarade Ib Norland, secrétaire général du parti, déclara dernièrement, que le parti devait avoir recours à une « épuration permanente » et dans un article paru dans un des derniers numéros de la revue communiste *Tiden* (Le Temps), Carl Widriksen, président de la section de Copenhague, déclare que beaucoup de membres du P.C. pensent « bourgeoisement », c'est-à-dire attachent une importance exagérée au suffrage universel, la volonté du peuple, le régime parlementaire et autres préjugés.

La pluie des exclusions individuelles continue, ainsi que celle des démissions.

On a toute raison de croire que le parti est en pleine effervescence et traverse une période de transformation. Parti visant à être le représentant des masses, le P.C. danois est en train de devenir un simple outil de Moscou, une 5^e colonne désignée en cas de guerre.

A la tête de ce mouvement se trouve le vice-président du P.C. Alfred Jensen, qui est le chef véritable du parti. Larsen est toujours président, mais il semble que la direction effective lui échappe de plus en plus. Depuis quelque temps, d'ailleurs, la presse communiste laisse entendre qu'il ne peut toujours pas se remettre des privations et du traitement qu'il a du subir dans les camps allemands.

**
*

Actuellement le parti s'occupe surtout du Mouvement Mondial pour la Paix. Mais là encore il n'a pas eu beaucoup de chance. Il y a quelques semaines, les communistes espéraient pouvoir recueillir un demi-million de signatures pour leur appel pour la paix — en réalité ils n'ont pu en obtenir que 160.000, dans les conditions coutumières d'irrégularité.

Les infiltrations communistes en Allemagne occidentale

Les dirigeants communistes allemands cherchent à compenser les graves échecs essayés par le P. C. en Allemagne de l'Ouest, par un redoublement d'activité sur le terrain illégal et dans le domaine de l'espionnage. L'infiltration est la principale méthode utilisée dans ce but. Nos membres liront avec intérêt les révélations faites à ce sujet par la *Neue Zeitung* du 30 mars et des 4 et 6 avril. Ils pourront les confronter utilement avec les témoignages de Lord Vansittart et de l'ex-communiste Hyde en ce qui concerne la Grande-Bretagne (voir numéros 29 et 45).

Pour commencer, à la date du 30 mars, la *Neue Zeitung* rend compte en ces termes d'une interview accordée par un des leaders politiques de Bonn :

« Le président de la Commission de l'unification allemande, au parlement de Bonn, a fourni d'intéressantes informations sur les organisations communistes illégales... La nouvelle tactique des apprentis-dictateurs de la zone soviétique vise, par des infiltrations systématiques, à miner, auprès de toutes les couches de la population, les fondements constitutionnels mêmes de l'Etat.

L'agence de presse S.P.D. a diffusé la nouvelle que 3.000 permanents du P.C. d'Allemagne occidentale suivaient actuellement des cours spéciaux en zone soviétique où on les prépare à exécuter des actions particulières en Allemagne de l'Ouest... »

Une semaine plus tard, le même journal complète les renseignements précédemment fournis, en écrivant :

« Les organisations clandestines montées par les communistes en Allemagne occidentale se sont vu assigner des tâches multiples. Elles ont pour but non seulement d'entreprendre et d'organiser des actions destinées à troubler l'ordre public et l'ordre constitutionnel, mais aussi de fournir aux instances supérieures des rapports

qui en fait équivalent à de l'espionnage. Parmi les organisations camouflées, on peut citer les « Unions provinciales pour l'Unité Allemande », le « Comité de travail du Front National » dont le siège se trouve à Dusseldorf, puis le « Comité de Hesse pour l'Unité Allemande » qui est une des plus importantes centrales communistes camouflées en Allemagne occidentale. »

L'article cité s'intitule « Les missions secrètes de la S.E.D. » (parti socialiste unifié = communiste). Deux jours auparavant, la *Neue Zeitung* publiait des précisions sur les activités, fort semblables, auxquelles se livre la section occidentale de la C.G.T. de la zone orientale. Cette fois, l'article porte le titre : « Les F.D.G.B. ont créé une centrale pour l'espionnage économique » et il déclare :

« Les syndicats communistes F.D.G.B. viennent d'instituer, ainsi que l'annonce l'agence West, une centrale groupant les espions qui opèrent dans l'industrie et dans les syndicats en Allemagne occidentale. Le réseau des soi-disant correspondants ouvriers des différentes entreprises a été rattaché à cette centrale et aura pour mission de recueillir les plans, les dessins industriels ainsi que la description des nouveaux brevets d'invention et des procédés les plus récents, dans les entreprises où ils travaillent. Ces mêmes « correspondants » doivent également regrouper autour d'eux, les « éléments progressistes » pour en faire des auxiliaires. A la tête de la centrale a été placé le vice-président des syndicats F.D.G.B., Alex Stark, un des dirigeants de la S.E.D. »

Les tâches multiples, y compris celle de l'espionnage industriel ayant été décrites par l'ex-communiste anglais Hyde qui, précisément, dirigeait, pendant un certain temps, le réseau de ces correspondants en Grande-Bretagne, on ne pourra que constater la similitude des méthodes communistes dans les deux pays. Comme d'ailleurs dans tous les pays.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Essor prodigieux du commerce interzonal Est - Ouest

« La Chambre de Commerce de Hambourg, écrit la *Neue Zeitung*, du 30 mars, vient de lancer officiellement un appel aux industriels et commerçants de l'Allemagne occidentale, leur demandant de se désolidariser avec la « Société pour le Commerce avec l'Est » (= *Osthandels-Gesellschaft*), dirigée par le Dr Moser. Cette dé-

cision a été prise à la suite de la participation du Dr Moser aux manifestations pour l'unité allemande à l'occasion de la Foire de Leipzig ; répondant à une adresse de M. W. Ulbricht et parlant au nom des cercles industriels d'Allemagne occidentale, le Dr Moser a, en effet, déclaré à Leipzig : « A l'Ouest on passe actuellement sous

silence les dispositions des accords de Postdam prévoyant l'unification de l'économie allemande. Mais les responsables de l'économie d'Allemagne occidentale se réjouiraient si la zone soviétique voulait bien accorder à cette grande idée son soutien permanent. »

Et de poursuivre :

« La Chambre de commerce de Hambourg déclare expressément que le Dr Moser n'est pas habilité pour parler au nom des cercles industriels d'Allemagne occidentale. » Mais aussitôt, la Chambre de Commerce du grand port allemand ajoute cette restriction : « Les difficultés que nous rencontrons dans le commerce interzonal Est-Ouest sont provoquées dans la zone orientale, par un excès de paperasseries. »

Les protestations des milieux industriels d'Allemagne occidentale sont purement platoniques.

« Les deux Allemagnes, écrivait le 1^{er} mars dernier la revue Europe-Amérique, ont beau se boudier, ne pas se connaître officiellement, elles n'en nouent pas moins les relations les plus étroites grâce à leurs offices de fidéicommissaires (= Retudandstelle)... Avant même la proclamation des deux républiques qui apparemment se regardent en chien de faïence, la Commission économique de la zone russe avait établi des contacts féconds avec les fabricants de produits finis et semi-ouvrés de la trizone. Depuis lors, des accords tacites ont permis un mouvement d'échanges toujours plus ample. »

Le mirage des débouchés orientaux et asiatiques continue à hanter les hommes d'affaires allemands. Ils gardent en mémoire la prépondérance de l'Allemagne dans le commerce avec l'Europe centrale et orientale, 40 % des échanges de cette partie de l'Europe se faisant avec le III^e Reich qui, par ailleurs, exportait 10 à 12 % de ses produits destinés à l'étranger, vers la lointaine Chine et les autres pays d'Extrême-Orient dont l'U.R.S.S. détient aujourd'hui la clef.

Le quotidien berlinois de tendance occidentale, le Kurier du 3 avril, réclame plus de liberté pour le commerce avec l'Est :

« Ni l'Occident, ni l'Est n'ont le droit de négliger le commerce interzonal. D'aucuns font valoir l'argument du danger que représente l'exportation vers l'Est de matières stratégiques. De même l'argument tendant à démontrer que les livraisons occidentales sont utiles à la réalisation du plan quinquennal en zone soviétique, plan qui vise à rendre cette zone indépendante de l'Allemagne occidentale, ne manque pas de poids. Mais le critère décisif doit être cherché dans l'intérêt simultané que portent au commerce in-

terzonal aussi bien l'Allemagne de l'Est que l'Allemagne de l'Ouest. »

Quoi qu'il en soit, le commerce Est-Ouest et vice-versa entre les deux Allemagnes présente deux aspects, l'un légal, l'autre illicite. Les échanges officiels sont régis par des arrangements provisoires dont le quota, fixé à 1 milliard de marks, n'a pas été atteint, la valeur des produits échangés légalement ne devant pas dépasser, sans doute, 600 millions de marks. Et déjà le Kurier réclame la prolongation de ces accords venant à expiration : « Un nouvel arrangement doit être conclu avant le 2 mai, ou, tout au moins, les accords de Francfort doivent être prorogés, sinon une interruption se produira inévitablement dans les échanges. Si cette situation devait se produire, il serait alors indispensable de fixer au moins les quotas autorisés pour chaque article... La ville de Berlin est particulièrement intéressée au commerce interzonal étant donné la fonction de courtier qui lui incombe. »

De son côté, le commerce illégal se développe continuellement. « Ce mois-ci encore, note la revue Europe-Amérique citée, les Alliés ont retenu à la frontière 48 wagons de tubes d'acier destinés à la Tchécoslovaquie. » Mais après des pourparlers interminables, ils ont laissé passer 28 wagons...

Et la revue dénonce alors le manque d'une politique claire de la part des Alliés occidentaux :

« L'incohérence alliée se déguise parfois en énergie. En juin 1950, les hauts commissaires ont fait limoger le ministre de l'Agriculture de Basse Saxe, M. Gerecke, qui avait rencontré Walter Ulbricht et négocié un accord commercial avec l'Allemagne de l'Est : produits agricoles contre machines et produits chimiques. Quelques jours après cette décision virile, ils déclaraient n'être nullement hostiles au principe des transactions interzonales. « Cette déclaration tardive, — remarquait le Bulletin des Hautes Etudes Américaines, du 23 août — a été généralement considérée comme une véritable capitulation devant les campagnes soviétiques en faveur du rétablissement de l'unité économique de l'Allemagne. »

Il est de fait que la presse de la zone soviétique a fait, de l'unité économique allemande, un cheval de bataille particulièrement efficace. Le Neues Deutschland aussi bien que la Taegliche Rundschau consacrent avec une régularité remarquable des colonnes entières aux déclarations, d'origine occidentale, favorables aux échanges commerciaux avec la zone soviétique, avec l'U.R.S.S. et la Chine.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Médecine capitaliste et médecine communiste

La revue communiste *Tvorba* a entrepris, depuis quelque temps, la critique systématique des différentes branches culturelle, artistique et scientifique. Après avoir dénigré les sociologues, les compositeurs, les peintres tchèques, elle s'en prend, dans son numéro du 22 mars, à la médecine et au corps médical tchèques. S'il est vrai qu'en ce qui concerne l'art ou la littérature il est possible de condamner telle œuvre pour son

manque d'inspiration socialiste ou communiste, le problème est plus délicat lorsqu'il s'agit d'une science aussi précise et aussi impersonnelle que la médecine. Ce n'est pas sans intérêt que nous avons lu les laborieuses et maladroites critiques de la *Tvorba* :

« Le niveau de notre science médicale correspond, grosso modo, au niveau de la médecine

dans les pays capitalistes, il est, à certains égards, même supérieur. Si donc notre science médicale n'est pas plus avancée, la raison en est que par ses racines, notre médecine plonge encore dans le capitalisme du passé, et que, en deuxième lieu, nos médecins, chefs de cliniques, etc., autrefois fortement influencés par la science médicale allemande et française, se sont laissés entraîner, après la dernière guerre, dans le sillage de la science médicale anglo-saxonne, et notamment américaine. Nos revues médicales spécialisées en font foi puisque jusqu'à tout récemment, elles ne se préoccupaient guère des succès de la science médicale soviétique. »

Le hic de l'affaire, c'est la haute estime dans laquelle les médecins soviétiques, ayant visité la Tchécoslovaquie, tiennent leurs collègues tchèques, présumés pourtant arriérés parce que sous l'influence de la médecine capitaliste :

« En somme, le niveau général de notre science médicale n'est nullement inférieur à celui des pays capitalistes. Les médecins soviétiques qui ont visité la Tchécoslovaquie n'ont eu que des paroles d'estime pour notre science médicale. »

Une subtile dialectique permet à la *Tvorba* de résoudre cette quadrature du cercle. La difficulté est de taille, car comment concilier d'une part les appréciations flatteuses adressées aux médecins tchèques par leurs congénères soviétiques,

et d'autre part les vitupérations que la *Tvorba* croit devoir leur adresser ?

*« Alors, dira-t-on, où sont les principales insuffisances de notre médecine ? Notre science médicale, répondons-nous, ne repose pas encore sur les bases solides que seule peut fournir la philosophie du matérialisme historique » (c'est la *Tvorba* qui souligne). Et de poursuivre un peu plus bas : « Que signifie, en médecine, travailler sur les bases philosophiques du matérialisme dialectique ? Cela signifie tout d'abord se familiariser avec la biologie de Mitchourine, avec la physiologie de Pavlov, car Mitchourine et Pavlov sont ceux qui appliquent le matérialisme dialectique aux sciences biologiques. »*

L'article, couvrant deux pages entières de la *Tvorba* et illustré par une photographie représentant les grands travaux d'aménagement du canal Don-Volga, se termine sur la conclusion que voici, quelque peu inattendue :

« Les dernières sessions du Comité central de notre Parti ont permis de dévoiler l'apreté de la lutte des classes qui nous oblige à faire valoir les grands principes théoriques dans le domaine idéologique (textuellement : sur le front idéologique, N. d. R.) Ces mêmes principes sont valables également pour notre science médicale... Grâce à la pleine compréhension et à l'aide fraternelle des médecins soviétiques, nous réussissons dans nos efforts. »

La purge n'a pas produit l'effet escompté dans le domaine agricole

L'épuration de février 1951, qui avait atteint l'ex-ministre des Affaires Etrangères, M. Clementis, le groupe Mme Svermova-M. Sling, puis les officiers supérieurs de l'armée, les généraux Koppold et Reicin, a été suivie, au mois de mars, par le limogeage de M. Joseph Smrkovsky, directeur général des sovkhoses (domaines de l'Etat), par ailleurs membre du C. C. et du Politbureau du Parti communiste.

Nos lecteurs se souviennent de l'autocritique du député Smrkovsky, dès le mois de décembre 1949 (voir B.E.I.P.I., n° 19, p. 14), au cours de laquelle, pour se disculper, le directeur général des Domaines de l'Etat avait cru devoir dénoncer « toute une série de directeurs, d'administrateurs et même d'employés de sovkhoses qui ont mal travaillé pendant l'année écoulée... » A l'automne 1950, ce furent les stations de tracteurs, autre rouage important de la nouvelle organisation de l'agriculture, qui ont fait l'objet de violentes critiques du ministre de l'agriculture, M. Duris en personne :

« Les résultats des travaux d'ensemencement et des moissons nous obligent à dire ouvertement que les tâches assignées aux stations, en février dernier, n'ont pas été remplies et que rien n'a été fait depuis pour améliorer la situation... Un véritable chaos règne dans certaines stations qui n'ont pas été à même de mettre sur pied un programme de travaux... En vérité, ajoutait alors M. Duris, personne, absolument personne n'est tenu pour responsable de l'état des machines. » (B.E.I.P.I., n° 33).

L'épuration dont a été victime M. Smrkovsky n'a pas amené un redressement de cette situation, alarmante pour les autorités. Nous en avons la

preuve dans l'éditorial que le *Rude Pravo*, du 7 avril, consacre à cette inquiétante question et dans lequel il écrit :

« Les travaux de printemps ont été considérablement retardés, tout d'abord en raison du mauvais temps ; dès lors, il s'agit aujourd'hui de les entreprendre et terminer convenablement et dans les meilleurs délais... Mais en réalité, les stations de tracteurs et de machines agricoles n'apportent pas, à la réalisation des travaux de printemps, la contribution que nous étions en droit d'attendre. Les contrats par lesquels les stations devaient s'engager à exécuter ces travaux n'ont pas été, dans bien des cas, conclus ainsi que le prescrit le plan de production ; et même là où les contrats ont été signés, les stations n'ont pas accompli les travaux prévus. La totalité des tracteurs, il s'en faut, ne sont même pas encore sortis de leurs hangars. En conséquence il est absolument indispensable de redresser au plus vite, cette situation. »

Les causes de ces retards sont multiples, le *Rude Pravo* lui-même se borne à en indiquer les principales :

« Dans nombre de stations les tracteurs restent inactifs pour la simple raison que les pannes n'ont pas été réparées, que l'entretien a été défectueux, que les machines ne sont utilisées que par une seule équipe alors que deux équipes pourraient se relayer dans la journée, que les stations n'ont pas pris la précaution de recruter, parmi les petits et moyens paysans, suffisamment de mécaniciens. Ainsi, à la station de Mnichovo-Hradiste, en dépit du beau temps, le 4 avril dernier, 23 tracteurs ne sont pas sortis dans les

champs ; deux de ces tracteurs étaient utilisés au transport des meubles, d'autres n'étaient pas réparés, et les huit autres restaient immobiles faute de mécaniciens. »

Il n'est pas étonnant que dans ces conditions, les Soviets locaux subissent une pression de la part des agriculteurs individuels tout comme de la part des kolkhozes qui se plaignent amèrement de ce que les travaux mécaniques n'aient pas été exécutés. Et pour calmer les paysans, les Soviets locaux s'en prennent, bien entendu, aux agriculteurs moyens, les « koulaks » sur qui s'abattent des réquisitions. Dans un deuxième article, publié le même jour, le *Rude Pravo* raconte comment :

« ... le Conseil national local (= le Soviet) à Cesnovice a réquisitionné, conformément à la loi n° 55 (voir B.E.I.P.I. n° 4, p. 10) les attelages ap-

partenant aux richards du village, dans le but d'accélérer les travaux sur les terres des petits paysans. »

Tous ces derniers temps, la presse tchèque publie de longs rapports sur l'avancement des travaux agricoles dans telles communes ou tels hameaux. Ça et là, quelques compliments sont adressés aux plus zélés des agriculteurs, mais généralement c'est une note pessimiste qui domine. Il s'y mêle fréquemment des critiques telles que « La section locale du P. C. à Nesuchyné contribue insuffisamment aux travaux agricoles », titre qui couvre trois colonnes sur la première page du *Rude Pravo* du 7 avril.

Les résultats décevants des réformes ne peuvent que provoquer de nouvelles épurations dont M. Smrkovsky, directeur général des sovkhoses, n'aura été que la première victime.

HONGRIE

La "lutte pour la paix"

C'est actuellement la « lutte pour la paix » qui tient la place la plus importante dans les articles de presse hongroise. Mais ces appels à la paix ont une teneur singulièrement agressive et haineuse, en même temps qu'ils exaltent l'effort de guerre de l'U.R.S.S. Ainsi l'éditorial du *Nep Szava* (Voix du peuple) du 1^{er} avril déclare :

« Le camp des impérialistes s'affaiblit et les forces de la paix deviennent de plus en plus grandes. La force grandissante de l'U.R.S.S. est le gage de la victoire finale de notre mouvement. Dans cette lutte pour la paix, ce n'est pas seulement la plume qu'il faut manier, mais toutes les autres armes. La signature de l'appel doit être le début de nouvelles victoires décisives pour que la haine monte de plus en plus contre les ennemis de notre vie heureuse et paisible, contre ceux qui piétinent notre liberté : les impérialistes anglo-américains et leurs satellites, pour que s'exaltent de plus en plus la fidélité et l'amour de notre peuple tout entier envers le défenseur de la paix : Staline, et envers l'avant-garde de la lutte de paix : le peuple soviétique et ses camarades d'armes. »

Pour donner à cette campagne le maximum d'ampleur, tout le monde est mobilisé. Et le même numéro du *Nep Szava* consacre plusieurs pages aux différentes manifestations préparatoires. Une page tout entière est réservée au meeting des écrivains et artistes hongrois pour la paix, sous le titre :

« La signature de l'Appel de la Paix de Berlin est la cause de notre nation tout entière. »

Pour servir de caution, des photos d'hommes représentatifs connus sont publiées : le compositeur Zoltan Kodaly, l'acteur Somlai et l'actrice Elma Bulla..

La page suivante rend compte du II^e Congrès de la paix de l'association des résistants et soldats de la paix, qui déclare :

« Il faut que notre association renforce de toute son énergie le camp puissant de la paix mondiale. »

Non loin de cet article, un autre appel incite « les travailleurs culturels à aider la cause des signatures pour la paix ».

La veille du jour où a commencé la campagne des signatures (8 avril), Elisabeth Andics stimulait les lecteurs par un article haineux :

« Le désir de paix des peuples jette le désarroi et la panique dans le camp des fauteurs de guerre et ils doivent prendre des mesures qui accroissent encore la haine des pacifiques : aux Etats-Unis, on emprisonne le savant professeur Dubois qui a 83 ans. La police française arrête des milliers de citoyens (!!), des résistants héroïques. Les impérialistes nous craignent. Leur presse, leur radio, ont commencé une campagne de mensonges d'une envergure incroyable contre notre vie paisible... »

(*Szabad Nep*, (Peuple libre) du 7 avril).

Cette campagne de signatures a été organisée de façon tout officielle. Afin que nul ne s'y soustrait, des manifestations ont lieu dans les villages, les coopératives, les syndicats, etc... Le *Magyar Nemzet* (Nation hongroise) du 10 avril donne le compte rendu de ces manifestations solennelles. Huit prêtres qui se sont distingués par leur travail pour la paix sont décorés.

« Les rues retentissent du chant des jeunes. Dans le village de Totszerdahely, après la signature solennelle des listes de paix, la coopérative agricole a réuni tous ses membres qui sont allés en procession faire un semencement de paix dans les champs. »

Résistance et l'épiscopat

Bientôt, la presse s'en prend violemment à ceux qui ne veulent pas signer et notamment aux trois évêques : Mgr Joseph Grosz, Mgr Endre Hamwas et Mgr Joseph Peteri, qui sont qualifiés d'« ennemis de la paix » :

« Il est clair — par le fait que ces évêques refusèrent de recevoir la délégation leur soumettant la liste de paix — qu'ils refusent d'accepter et d'aider un pacte des grandes puissances assurant la paix. Ils refusent sous le prétexte qu'ils ont déjà signé le 3 avril un appel de paix de l'Eglise. Est-ce que les évêques oublient qu'ils ont conclu l'année dernière un accord avec l'Etat dans lequel il est écrit que l'Episcopat hongrois approuve le travail du gouvernement de la Répu-

plique populaire hongroise pour défendre la paix?

« Quand la délégation a dit à l'évêque Hamvas que des millions de Hongrois avaient signé l'appel avec enthousiasme, l'évêque a répondu que l'Episcopat ne pouvait leur être comparé. Ceci veut dire que ces évêques sont en dehors non seulement des masses communistes mais aussi des masses de leurs fidèles catholiques. Ils sont « en dehors », « à part », comme les lépreux sont en dehors et à part de la vie. A part et en dehors sont ceux qui sont les ennemis de la paix. Le gouvernement hongrois, le peuple hongrois ne l'oublieront pas. »

(Szabad Nep, 13 avril).

La presse hongroise et la France

Le Szabad Nep (Peuple libre) du 1^{er} avril, rendant compte des pourparlers de la Conférence du Palais rose à Paris, cite les titres de divers journaux parisiens, Aube, Ce Matin-Le Pays, le Figaro « journal américain en langue française » :

« ... Ces journaux « doivent reconnaître que la proposition soviétique ouvre la voie à un accord. »

Mais dans le même journal — qui est l'organe officiel du Parti communiste hongrois — une grande place est réservée à un article intitulé :

« L'écho de la nouvelle proposition soviétique dans la presse française »

où deux journaux sont largement cités pour leurs positions pro-soviétiques. Il s'agit de l'Humanité et de Combat dont l'attaque contre les délégués occidentaux est largement reproduite.

Deux jours plus tard (3 avril) une revue de la presse française du Szabad Nep souligne également les articles des deux mêmes journaux français : l'Humanité et la critique de Combat sur la politique américaine.

ROUMANIE

La campagne pour la paix

La presse roumaine se consacre presque exclusivement à la campagne pour la signature de l'appel pour la paix. Le Contemporanul, hebdomadaire communiste, écrit le 13 avril :

« C'est avec un enthousiasme irrésistible qu'a été reçu dans notre pays l'appel pour la conclusion d'un pacte de paix. Tous les hommes honnêtes apposent avec fermeté leur signature pour écarter les terribles calamités d'un nouveau massacre mondial. »

Il s'agit, pour des fins de propagande, d'obtenir le maximum de signatures. Pour stimuler le peuple roumain, le même journal attise les sentiments de haine et dresse ses lecteurs contre « les cannibales impérialistes » :

« Aujourd'hui, les impérialistes amassent sur toute l'humanité les nuages sombres de la guerre. En Corée, les hommes des trusts américains mènent une guerre de banditisme contre l'héroïque peuple coréen... Aux Etats-Unis et dans les Etatsmarshallisés, on développe la hideuse course aux armements, poursuivie par les valets de Wall Street et de la City... Les scribes du dollar dispensent avec une sauvage frénésie un torrent de men-

Après la dissolution du Conseil Mondial de la Paix

La dissolution du Conseil mondial de la paix provoque de nombreuses attaques contre le gouvernement français dans le Szabad Nep. Le correspondant parisien du M.T.I. publie sous le titre: « Le gouvernement français sur ordre américain a dissous le travail du Bureau du Conseil mondial de la paix en France », un commentaire où il s'en prend aux « laquais de l'Amérique dans la patrie de Barbusse, de Jaurès, d'Anatole France et de Joliot-Curie » (10 avril).

Le 11 avril, il publie les protestations des travailleurs hongrois contre le « méfait français » :

« Cette mesure est une attaque contre notre pays aussi », y lit-on. Et le camarade Borsanyi déclare :

« Que pouvions-nous attendre d'un gouvernement satellite qui, avec l'argent américain, assassine les meilleurs de ses fils au Viet-Nam ? »

Et le 13 avril, c'est le Magyar Nemzet qui publie la protestation de l'Eglise réformée, tandis qu'Elisabeth Andics cherche à montrer le caractère « fasciste » du gouvernement français dans le Szabad Nep du 7 avril :

« La police française arrête des milliers de citoyens, parmi lesquels se trouvent des héros de la Résistance décorés pour leur héroïsme. Les poings se sont levés vers le ciel chez nous aussi en lisant que le tribunal de Bordeaux a acquitté des assassins SS qui ont détruit des villages entiers. »

songes et de calomnies contre le socialisme et la paix...

« La campagne pour la signature de l'appel monte l'ineffable haine de notre peuple travailleur contre les fauteurs de plans criminels. »

Cette campagne est en même temps utilisée à des fins intérieures. On cherche à convaincre le peuple de son intérêt à suivre le gouvernement pour défendre :

« les merveilleuses constructions du plan de l'électrification, — la richesse des récoltes ramassées sur les grandes terres des fermes socialistes. Pour nous, le socialisme signifie de nouveaux et imposants bâtiments culturels pour chasser à jamais l'obscurité et l'ignorance léguées par le régime bourgeois. Voilà pourquoi notre peuple travailleur tout entier sait que la signature de l'appel renforcera la garantie de liberté et d'indépendance de notre chère patrie. »

Le mot d'ordre est donc de suivre de confiance le régime qui, « avec l'adhésion unanime des peuples » fera reculer les « plans meurtriers ». Et le Contemporanul écrit à ce propos que les impérialistes sont :

« enragés dans leur impuissance à barrer la route vers la vie, vers la paix des peuples...
 « Les milliardaires américains sont terrifiés par la haine enflammée qui n'appartient pas qu'à un seul travailleur mais à tout notre peuple... »

Mais cette campagne appartient à une stratégie d'ensemble ; dans le plan de combat communiste, cet appel est un moyen utilisé pour affaiblir le camp occidental. Et les démocraties populaires se doivent d'épauler les avant-gardes communistes dans le camp adverse.

« La gigantesque ampleur du mouvement pour la signature de l'appel est en même temps une vive preuve de la solidarité de notre peuple avec les courageux partisans de la paix des pays capitalistes qui, en dépit des bestialités et de l'arbitraire auxquels ils sont soumis par les gouvernements réactionnaires, ne ménagent pas leurs efforts pour que cet appel fouille la conscience de chaque homme honnête et épris de paix. »

La dissolution du C.M.P.

Toute la tactique se résume à dissocier les gouvernements « marshallisés » ou « impérialistes » des « honnêtes hommes épris de paix ». Haïr les premiers d'une « juste fureur » et soutenir les autres, voilà à quoi s'emploie la presse roumaine à propos de la dissolution du Conseil mondial de la Paix par le gouvernement français.

« Avec les vigoureuses protestations de tous ceux qui désirent la paix, notre peuple élève sa voix pleine d'indignation contre l'ignoble décision du gouvernement traître français. »

« La décision du gouvernement américain de France — écrit le professeur Traian Savulescu, président de l'Académie — décision contraire à l'esprit généreux et héroïque du peuple français, est l'expression de la peur qui a saisi le camp impérialiste devant la perspective que le nombre des signataires augmente dans une proportion telle que les armes des fauteurs de guerre se brisent dans leurs mains. »

« Nul doute que le peuple français et tous les peuples épris de paix flétrissent comme il convient l'acte provocateur dicté par Wall Street en signant l'appel de Berlin... et en renforçant les signatures par des faits concrets. »

(Contemporanul, 13-4-51).

Dans Scanteia du 10-4-51, le professeur Traian

POLOGNE

A propos du recensement

Le 3 décembre 1950 a eu lieu en Pologne un recensement général portant sur la population, le revenu, le cheptel, l'habitat, etc.

Selon les premiers résultats qui viennent d'être publiés, la population polonaise s'élèverait à 24.976.926 personnes, dont 11.912.514 hommes et 13.064.412 femmes.

La presse officielle polonaise commente ces résultats avec enthousiasme en mettant en relief l'importance de l'accroissement de la population qu'elle évalue à 2.139.000 personnes depuis 1946.

Il n'est pas douteux que la population polonaise soit en progression. Il s'agit là d'un phéno-

Savulescu avait déjà écrit un article violent sur le même sujet :

« ... dans la France de la Commune de 1871, de Joliot-Curie et de Maurice Thorez, le gouvernement vendu aux intérêts expansionnistes américains a accompli une nouvelle lâcheté. »

« ... La décision du gouvernement français, qui n'a rien de commun avec l'esprit du peuple est non seulement la preuve de la faiblesse et de la honteuse décadence du capitalisme mais aussi une vulgaire provocation adressée au monde entier au moment même où, à Paris, M. Gromyko, s'efforce de créer les conditions de débats sincères entre les grandes puissances pour assurer la paix... et au moment où le président du Conseil mondial de la paix, M. Joliot-Curie... a été distingué par le prix Staline. »

L'écrivain Maria Banus, sous le titre : « Ils redoutent la force de la paix », se répand en injures haineuses contre le « gouvernement traître de la France » dans Scanteia du 12; et un autre, Mihai Beniuc, développe le même thème deux jours plus tard.

L'interdiction de la diffusion en France de la « Roumanie nouvelle » éditée par la Roumanie en langue française donne matière aux journaux de Bucarest à de violentes diatribes contre la France.

Cette publication, « destinée à faire connaître aux masses la lutte de notre peuple pour la paix et nos réalisations dans la voie de la construction socialiste, contribue au resserrement des liens entre notre peuple et d'autres peuples, parmi lesquels le peuple français. »

« Mais justement cela ne convient pas au gouvernement français obéissant aux ordres des patrons américains... »

« En même temps qu'il tente d'étouffer la presse démocratique des défenseurs de la paix, le gouvernement français aide de toutes ses forces la diffusion des publications fascistes et de la littérature malpropre des gangsters américains qui propagent la haine, incitent à la guerre et veulent imposer au peuple français la politique fasciste des trusts américains. »

Toute cette campagne est lancinante, répétée avec obsession par les mêmes slogans. Il suffit de la comparer à la presse communiste française pour voir qu'elle reproduit fidèlement les mêmes thèmes et les mêmes formules, — ce qui démontre clairement qu'il s'agit là d'une stratégie commune à toute la presse communiste, soigneusement synchronisée sur le plan international.

mène général à tous les pays depuis la fin de la guerre. Mais les chiffres fournis par le gouvernement de Varsovie sont très exagérés. Ils sont avancés dans un souci de propagande pour tenter de démontrer que l'accroissement de population est dû à la politique sociale et économique de la Pologne.

En réalité, pour obtenir ce chiffre de 2.139.000, le gouvernement a pris pour base le recensement du 14 février 1946 qui accusait une population de 23.929.753 habitants et il a estimé à près d'un million le nombre des habitants dont le recensement n'était pas encore connu lors de la

publication des premiers résultats. Or, il convient de préciser que le recensement du 14 février 1946, effectué 9 mois après la fin de la guerre, fut organisé de façon assez sommaire surtout dans les provinces nouvellement annexées par la Pologne. Par ailleurs, l'estimation à 1 million des résultats non parvenus est arbitraire et sans doute très supérieure à la réalité.

**

Du recensement du 3 décembre, MM. Bierut et Minc tirent argument pour affirmer qu'ils ont transformé la Pologne de pays à prédominance agricole en pays à prédominance industrielle. Et pour étayer leur thèse, ils comparent les chiffres de 1931 — ou 61,4 % de la population vivait de l'agriculture — avec ceux de 1950, où ce pourcentage n'est plus que de 45,45 %.

En vérité, cette modification de la structure tient à des causes d'ordre géographique et non politique ni économique. Le déplacement des frontières vers l'ouest est la seule raison du changement.

Ainsi, d'après l'annuaire statistique polonais d'avant-guerre, on peut remarquer que sur les territoires du centre et de l'ouest de la Pologne de 1931 — territoires qui continuent de faire partie du territoire polonais d'après-guerre —, moins de 50 % de la population tirait son revenu de l'agriculture. En revanche, ce qui faisait de la Pologne un pays essentiellement agricole, c'étaient ses provinces orientales qui ont été incorporées à l'U.R.S.S. depuis 1945. De plus, l'annexion par la Pologne des territoires de l'ouest a porté sur des régions très industrialisées.

Abandon de régions agricoles, conquête de territoires industriels, telles sont les causes réelles

de la modification dans la composition sociale et professionnelle de la population.

**

Mais le gouvernement polonais se garde d'expliquer cela. Il a besoin de justifier l'effort intense d'industrialisation de la Pologne, dont le résultat le plus clair depuis 1945 a été de reconstituer l'industrie détruite par la guerre et par l'occupant. En réalité, tout l'effort industriel a porté sur le remplacement des machines-outils et des installations industrielles emportées par les troupes soviétiques sous prétexte que c'était du butin de guerre pris aux Allemands. Les Soviétiques remirent aux Polonais leurs territoires dans un état de dénuement tel qu'un des chefs de l'Etat-major soviétique a pu dire : « *Nous vous rendons ces régions telles qu'elles furent en possession de vos ancêtres du XII^e siècle.* »

Il convient d'autre part de relever les données relatives au nombre d'exploitations rurales privées. Le recensement du 3 décembre 1950 en signale 3.249.124. C'est donc sur une masse de 3 millions de familles que va se poursuivre la mise au pas qui continue de sévir dans l'agriculture polonaise soumise à la collectivisation progressive.

**

Le recensement polonais est encore révélateur en ce qui concerne l'habitat. Le 3 décembre 1950, il y avait en Pologne un total de 5.873.378 logements, comprenant 13.715.762 pièces y compris les cuisines. En fait, il y a donc deux habitants en moyenne par pièce. Le gouvernement polonais s'est abstenu de commenter ces chiffres.

BULGARIE

Le système de rémunération du travail

Avant la nationalisation des entreprises privées, les dirigeants communistes avaient déjà établi des normes de travail dans un grand nombre d'établissements et surtout dans ceux qui dépendaient de l'Etat.

Une fois la nationalisation totale terminée, les dirigeants communistes créèrent l'I.N.R.A., institution qui avait pour but de fixer les normes pour toutes les entreprises. Les normes arrêtées par l'I.N.R.A. ne délimitaient pas la production en périodes déterminées et se révélaient souvent peu productives :

« *Par suite de la fausse pratique en vigueur et qui consiste à payer un salaire plus élevé chaque fois qu'il y a une production dépassant la norme... on arrive dans plusieurs entreprises, où le plan de production est loin d'être atteint à dépasser le plafond des salaires prévus.* »

(Troud, 17 mars 1950).

Ce n'est qu'à la date du 3 mars 1950 que le Conseil des ministres établit, par l'arrêté 513, un règlement général qui fixe d'une manière définitive les normes de travail.

Voici quelques extraits des textes de ce règlement :

« *Parag. 1. — Des normes de travail sont instaurées partout dans le pays, sur ordre de la direction centrale de chaque ministère intéressé.* »

« *Parag. 3. — Les normes sont établies par des chronomètres ; la direction technique est obligée de lui prêter son concours.* »

(Troud, 15 mars 1950).

En outre, une directive ultérieure publiée par le *Journal Officiel*, n° 61 de 1950, apprenait que :

« *Les opinions du directeur technique et des spécialistes sont prises en considération, mais ne sont pas obligatoires lors de l'établissement définitif des normes.* »

(Troud, 6 avril 1950).

De même les chronomètres ne sont pas obligés de tenir compte de l'opinion des syndicats :

« *Après l'établissement des normes, le chrono-*

mètreur appose sa signature et les remet au directeur de l'entreprise. Celui-ci en informe le syndicat, prend son avis et, s'il le juge nécessaire, apporte des modifications.

(Troud, 6 avril 1950).

Suivant le paragraphe 7 du règlement, les normes sont établies pour une durée d'un an, mais le paragraphe 8 admet des modifications avant terme. Ces modifications sont apportées par le ministère du travail, qui a le droit d'effectuer des modifications en cas de « *changement subit des conditions techniques de l'organisation et de la production.* »

(Troud, 15 mars 1950).

La rémunération du travail d'après les nouveaux règlements

Le paragraphe 13 prévoit deux systèmes de rémunération :

a). — Le système proportionnel suivant le travail exécuté ;

b). — Le système progressif avec primes. L'ouvrier reçoit suivant le travail exécuté un salaire majoré progressivement.

Le paragraphe 14 précise que le calcul de la rémunération des ouvriers se fait d'après la Raztzenka.

« *La Raztzenka* » est la somme qu'un ouvrier doit recevoir pour l'exécution d'une unité de production ou pour l'exécution d'une opération entière. Cette somme est calculée sur la base des normes du travail et sur le salaire journalier, fixé par le Conseil des ministres. »

(Troud, 15 mars 1950).

Deux jours plus tard, les commentaires de la presse communiste révélaient le sens et la portée du nouveau règlement :

« *On mettra fin à une série d'irrégularités et d'erreurs constatées jusqu'à présent... Le système de rémunération, dit progressif avec primes, sera appliqué dorénavant uniquement aux productions et aux spécialités isolées, exigeant de grands efforts et une grande qualification, ou bien aux domaines d'importance majeure pour l'économie. De cette façon les ouvriers seront matériellement stimulés à travailler aux postes qui importent à notre production.* »

(Troud, 17 mars 1950).

Toutefois, ce système n'a pas donné satisfaction. En effet, au début de cette année, les dirigeants communistes ont décidé d'effectuer un changement dans le mode d'application du règlement, changement qui porte le nom de « *Sdelno-Razriadna* ». Ce système est basé sur la Raztzenka mentionnée plus haut et sur la répartition des ouvriers par catégories, suivant le degré de leur qualification et du travail exécuté. Ainsi les ouvriers métallurgistes sont divisés en huit catégories, ceux du textile en neuf, etc.

Les avantages du système selon les communistes sont les suivants :

« *La différence entre la rémunération établie par l'ancien règlement, et la rémunération établie par le système Sdelno-Razriadna consiste dans le fait qu'avec l'ancien règlement l'ouvrier qui par sa faute n'avait pas accompli le travail prévu par les normes, touchait quand même son salaire prévu qui ne pouvait subir qu'une diminution de 10 % au maximum.*

« *Avec le nouveau système l'ouvrier touchera dans la mesure du travail accompli. Ce qui évitera des pertes à l'entreprise et stimulera les ouvriers.* »

(Troud, 6 février 1951).

Le manque de liberté dans le travail et le développement de la bureaucratie dans les entreprises, conséquence de l'application du nouveau système soulèvent une vive indignation chez les ouvriers. Il apparaît en tous cas que le cadre bureaucratique est un lourd fardeau sur les épaules de la classe ouvrière. Pour assurer l'exécution et même le dépassement des plans économiques arrêtés, le gouvernement a prévu par arrêté spécial du 3 juillet 1950, les salaires et les primes que toucheront les cadres directeurs et techniques des différentes entreprises. Ces cadres sont constitués exclusivement de militants du Parti communiste.

Voici un extrait de l'arrêté ci-dessus mentionné :

« a). — *Le directeur général, le directeur administratif, le directeur technique, l'administrateur technique, auront droit à une majoration de 30 à 40 % de leur salaire, lorsqu'ils auront assuré l'exécution du plan de production, et auront droit également à une prime de 2 à 3 % pour chaque pourcentage de production dépassant le taux fixé par le plan.*

« b). — *Le directeur-adjoint, le directeur-technique-adjoint, le responsable de la production d'un atelier, le chef de brigade, le contremaître, le contrôleur technique, le responsable des normes et des salaires, le chronométrier, le responsable du plan, le chef comptable, les ingénieurs des services techniques et les instructeurs, auront droit à une majoration de 20 à 30 % de leur salaire lorsqu'ils auront assuré l'exécution du plan de production, et également à une prime de 1 à 2 % pour chaque pourcentage dépassant le taux fixé par le plan.* »

(Troud, 14 juillet 1950).

Il est évident que ce système ne tient aucun compte des avis et des intérêts des ouvriers. Tous les éléments de ce système sont déterminés d'en haut. Les ouvriers n'ont aucune possibilité de faire entendre leurs doléances et de quitter leur emploi étant attachés à l'entreprise par le livret de travail.

Au reste, la presse communiste se rend parfaitement compte qu'il est indispensable de faire un gros effort de propagande pour faire admettre ce système d'exploitation par l'opinion ouvrière :

« *Les ouvriers doivent être formés et éduqués, pour avoir une juste appréciation du travail, en menant la lutte contre les irrégularités et les fraudes lors de l'évaluation de la production mentionnée sur les feuilles journalières.*

« *Le système du « Sdelno-Razriadna », appliqué depuis longtemps en Union Soviétique, est un moyen socialiste éprouvé pour augmenter la productivité du travail, pour accélérer le développement de l'édification socialiste.* »

(Troud, 6 février 1951).

Aussi surprenant que cela puisse paraître, un système de rémunération analogue a été imposé dans le domaine de l'agriculture en Bulgarie. Il sera décrit dans le prochain numéro.

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

La résistance au régime devient un mouvement de masses

Deux phénomènes apparemment contradictoires caractérisent la situation actuelle en Chine. D'une part, le régime de Mao Tsé Toung se stabilise et s'affermi — tout au moins dans ses cadres supérieurs qui prennent en main l'administration des provinces lointaines qui échappaient jusqu'à présent au contrôle du gouvernement central. Mais d'autre part, les masses, surprises tout d'abord par la rapidité de la victoire communiste, commencent à secouer l'engourdissement dans lequel elles étaient tombées, et au fur et à mesure que se répand le mécontentement populaire contre la politique du nouveau régime, une fraction de la population rejoint les « maquis » et une autre partie plus nombreuse, accorde à ceux-ci un soutien de plus en plus actif. Et on assiste ainsi à une vague d'attentats contre les dirigeants locaux ou régionaux.

M. Peng Tcheng, vice-président du Comité politique et juridique du Conseil Administratif, près le gouvernement central de Pékin, a déclaré textuellement :

« Dans la seule province du Kwang-si, plus de 3.000 fonctionnaires et instructeurs chargés de l'application des mesures administratives, ont trouvé la mort. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être magnanimes envers les loups de Tchang Kai Chek et des Américains. Il ne peut y avoir de victoire du peuple si nous ne supprimons pas les ennemis du peuple. » (Le discours de M. Peng Tcheng, paru dans la presse chinoise, a été reproduit dans le *Hong-Kong Standard*, du 24 février).

Fait à noter, la résistance active s'est considérablement développée après l'intervention massive de la Chine en Corée. De bonne source le *Straits Times*, de Singapour, du 19 mars, rapporte :

« ... les communistes admettent eux-mêmes que la résistance opposée au gouvernement populaire a augmenté vers la fin de l'année 1950. »

Et de poursuivre : « Ceci ressemble à un mouvement populaire dont les racines seraient profondément enfoncées dans les campagnes, les propriétaires terriens dépossédés n'étant pas en mesure d'avoir à leur solde des armées particulières. Les nouvelles de source communiste ne donnent naturellement pas beaucoup d'indications sur les causes des griefs de la masse paysanne. Mais il n'est peut-être pas nécessaire de chercher plus loin que les nouvelles concernant les « achats » effectués par l'Etat auprès des fermiers et qui occupent tant de place dans les journaux communistes. Le paysan chinois éprouve aussi peu de sympathie pour le collectivisme à la manière communiste que n'importe lequel de ses congé-

nères de l'Europe orientale. Il pense qu'il fait un marché de dupe lorsque l'Etat prélève 90 % de sa récolte. »

Sur ce point, nous concluerons avec le grand journal de Singapour : « Les communistes ont affaire à plus forte partie qu'on ne l'avait supposé, et cela n'est pas sans importance sur le vaste théâtre de l'Extrême-Orient. »

Des défections sont à signaler, par ailleurs, parmi ceux des nationalistes qui s'étaient, à un moment donné, ralliés à Mao Tsé Toung. Dans un autre article que celui cité plus haut, le *Hong-Kong Standard* a donné d'intéressantes précisions sur le comportement du général nationaliste Lieou Kien-Chou qui avait bien signé le manifeste des Quarante se ralliant au nouveau régime, mais qui prudemment avait évité de rester en Chine. Passé à Hong-Kong d'abord, puis au Brésil, le général vient de renier son adhésion à Mao Tsé Toung, dans un appel qui fit en Chine l'effet d'une bombe, et dans lequel il déclare : « Ayant bien observé le régime communiste, je me repens aujourd'hui de m'être joint aux signataires du Manifeste des Quarante. » Bref, le général entrait dans le, ou plutôt rentrait dans le front anti-rouge, tout en s'affirmant plus fidèle que jamais aux Trois principes du Peuple.

En d'autres termes, le général — et c'est un fait d'importance — affirme pour la première fois que le régime de Mao Tsé Toung a trahi et le programme et les promesses donnés au peuple. Son geste aura une résonance profonde auprès des nombreux non communistes ralliés au régime. Et déjà les communistes entreprennent le recensement des membres des partis non communistes ayant rejoint le camp de la révolution populaire :

« On sait que les membres, ou anciens membres, de partis ralliés, écrit le *Hong-Kong Standard*, du 26 février, mais toujours jugés plus ou moins suspects, tels que le Kuomintang Renoué, le Parti Démocrate-Socialiste, etc., avaient reçu l'ordre, il y a quelque temps, de se faire enregistrer. Suivant la revue chinoise pro-nationaliste de langue anglaise *Newsdom*, de Hong-Kong, ils allèrent ainsi en cage, bon gré mal gré, « tels des poulets que le cuisinier communiste peut tuer, l'un après l'autre, quand il veut. »

Dans la phase actuelle, le gouvernement communiste affronte des problèmes analogues à ceux que les démocraties populaires ont eu à résoudre, il y a quelque deux, trois ou quatre ans. La politique du Front National y a été remplacée par un régime communiste pur, avec pour conséquence, l'épuration massive des auxiliaires, volontaires et involontaires du communisme, qui ne sont plus jugés indispensables. L'incorruptible logique du stalinisme le veut ainsi.

LA VIE EN U.R.S.S.

Malaise dans l'« appareil »

Depuis l'automne dernier, la presse soviétique se montre bien moins prudente et réservée qu'auparavant dans sa critique des vices et des tares de l'appareil bureaucratique, épine dorsale du régime. Il faut que le malaise soit profond et étendu pour que l'on se soit décidé à le dénoncer ouvertement. Il ne semble pas que ces critiques aient porté jusqu'ici des fruits, car les journaux reviennent périodiquement à la charge, sur un ton dont la véhémence va *crescendo*.

Pour bien saisir toute l'importance de cette question, il faut toujours avoir présent à la mémoire que dans un régime totalitaire qui enchaîne le peuple et qui paralyse toutes les initiatives, les décisions gouvernementales n'ont chance d'être appliquées que si les exécutants sont l'objet d'une surveillance et d'une stimulation incessantes au niveau de l'atelier, de la ferme, du bureau. Si tentaculaire et omniprésent que soit le M.V.D., il n'est que le dernier chaînon, l'*ultima ratio*, de ce mécanisme de pression, dont les rouages ordinaires sont constitués par les comités syndicaux et par les organisations de base du Parti. Chaque décision prise par le Politbureau emprunte immédiatement deux voies: d'une part elle devient décret gouvernemental, d'autre part elle est transmise aux instances inférieures du Parti, de sorte que le décret à appliquer par l'Administration de l'Etat (les organismes économiques compris) est doublé à chaque échelon par l'ordre donné aux comités du Parti de veiller à son exécution. Les syndicats n'étant que des instruments du Parti, le même ordre est évidemment repris par toutes les instances syndicales du haut en bas de l'échelle. Il incombe ainsi aux organismes régionaux et locaux du Parti et des syndicats de stimuler l'ardeur des exécutants par leur propagande, par leur contrôle et par leur mouchardage, en organisant l'« émulation », le stakhanovisme et la délation mutuelle, la main invisible du Guépéou leur assurant l'autorité nécessaire.

C'est ce mécanisme de transmission, sur lequel repose tout le fonctionnement du régime, et qui — à en croire les récriminations de la presse — rempli de plus en plus mal les tâches dont il est chargé. Voici, tout d'abord, comment la *Pravda* (24 mars) définit ces tâches :

« La principale tâche de tout le travail du Parti dans les masses consiste à expliquer journalièrement aux travailleurs la politique du Parti et du gouvernement, à mobiliser les masses pour l'application de cette politique. Pour cela, il est indispensable de lier correctement le travail politique et le travail économique, d'élever le niveau de l'activité organisatrice et politique du Parti, d'élargir l'agitation et la propagande. Pour cela il est nécessaire de se trouver toujours au milieu des masses, d'étudier leur état d'esprit et leurs désirs, d'étudier les processus qui se déroulent et de répondre à temps aux exigences de la vie. »

Or, le même article constate que l'appareil ne donne pas satisfaction :

« Certains organes du Parti sont encore [après

plus de trente ans de dictature ! B.E.I.P.I.] *insuffisamment liés avec les masses, ils utilisent mal l'activité croissante des ouvriers, des kolkhoziens, de l'intelligentsia, ils s'appuient peu dans leur travail sur les gens avancés. On trouve un peu partout des permanents qui s'isolent des masses, qui ne font pas de travail politique dans les masses, qui n'écoutent pas leur voix et qui ne font qu'administrer.* »

L'article se plaint de « l'affaiblissement des liens entre les comités du Parti et les masses ». La *Pravda* du 28 février avait déjà souligné que les secrétaires et d'autres dirigeants régionaux se rendent rarement dans leurs subdivisions administratives, dans les entreprises et les kolkhozes, qu'ils sont faiblement liés aux militants actifs de la base. Et elle ajoutait :

« Un sérieux défaut dans le travail des Comités régionaux et cantonaux (du Parti) est le développement excessif de la direction paperassière, superflue et vaine. Il y a encore (1) chez nous des Comités qui sont prêts à voter une résolution après l'autre sur une seule et même question sans se soucier de l'organisation de l'application des décisions prises. »

Quant au bureaucratisme et à la paperasserie les exemples abondent. La *Pravda* du 16 avril écrit dans son éditorial :

« La faible efficacité de ces décisions s'explique par le fait que les permanents du Comité régional oublient l'essentiel : ils oublient d'organiser l'application des décisions, ils ne les renforcent pas par un travail concret d'organisation. En envoyant une instruction, le Comité régional croit avoir rempli sa tâche. Et quand il devient évident que la résolution n'est pas appliquée, on envoie au canton des représentants du Comité régional. Et la chose se répète une fois de plus : on ne se souvient plus de la résolution précédente, on n'en organise pas l'application, on n'aide pas pratiquement l'organisation locale, mais on prépare une nouvelle instruction qui ne fait que répéter la teneur de la précédente. Cette pratique a abouti à ce que, l'année dernière, le Comité régional de Gomel a envoyé aux cantons 570 instructions, et que le Comité Exécutif du Soviet régional en a envoyé 800. Evidemment,

(1) Comme on lit de telles récriminations depuis plus de trente ans on s'étonne vraiment que ces tares existent « encore » malgré six lustres d'efforts et de critiques...

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

les permanents du Comité régional, occupés à la rédaction de nouvelles instructions, n'ont pas eu assez de temps pour organiser l'exécution des décisions précédentes. Les dirigeants des organisations cantonales ne sont même pas parvenus à examiner les directives du Comité régional. »

La Pravda du 24 février écrit (il s'agit toujours de Gomel) :

« La confection d'une quantité si énorme de résolutions a absorbé toutes les forces de l'appareil du Comité régional. Par suite de l'abondance des directives envoyées aux cantons, les Comités cantonaux ont cessé de les examiner et de réagir. »

Relatant ce qui se passe dans la région de Vologda, les Izvestia du 5 avril (éditorial) écrivent :

« Le Comité Exécutif du Soviet régional, l'an passé, pour les seules questions agricoles, a voté plusieurs dizaines de résolutions et envoyé des centaines de directives aux cantons. L'appareil du Comité Exécutif régional n'en a pas vérifié l'application. Il en résulte que les ordres les plus importants du Parti et du gouvernement — quant à l'augmentation du rendement agricole et de la productivité dans l'élevage — n'ont pas été exécutés. »

D'après la Pravda du 27 février, pendant le seul mois de janvier de l'année en cours, le Comité régional de Kharkov a envoyé aux cantons plus de 30 instructions.

Le Troud du 14 mars indique que la situation est la même dans le mouvement syndical. Son correspondant de Stalino écrit :

« Les permanents du Conseil Syndical de la République d'Ukraine, qui demandent aux organisations régionales une multitude de renseignements, de comptes rendus, d'informations, n'en prennent pas connaissance et les égarer même. Il ne se passe pas un jour sans que l'on ne nous (à Stalino) demande d'envoyer de la documentation à Kiev. Pendant la seule année écoulée nous avons répondu par courrier ou par téléphone à plus de 200 questionnaires... Les responsables du Conseil Syndical d'Ukraine établissent toutes sortes de questionnaires à adresser aux organisations locales. Ainsi, le chef de la section « organisation des masses », désireux de vérifier le travail des groupes syndicaux dans plusieurs entreprises, a composé un questionnaire. Pour répondre aux 17 questions qu'il contient, tous les collaborateurs de notre section « organisation des masses » ont dû effectuer un travail long et pénible. L'année dernière, ils nous ont envoyé un questionnaire, comportant 20 questions, relatif à la vérification de « la pratique de la préparation et de l'exécution de la journée des militants actifs et des organisateurs des groupes syndicaux. »

Le Troud du 5 avril relate, dans son éditorial, le cas d'un habitant de la province de Moscou qui, ayant remis des documents à un fonctionnaire du ministère des Réserves de main d'œuvre, ne put les récupérer qu'au bout d'un an malgré d'innombrables démarches.

Il ressort de toutes ces citations — que nous pourrions aisément multiplier — que les rouages de transmission que sont les organismes hiérarchisés du Parti et des syndicats transmettent

de plus en plus mal les ordres du sommet, destinés à exercer sur les masses la pression indispensable à l'exécution tant soit peu satisfaisante des oukases gouvernementaux. Les responsables se dérangent de moins en moins volontiers, perdent le contact avec la « base », se contentent de donner aux instances subordonnées leurs instructions par circulaires et par téléphone, et ne se rendent que fort exceptionnellement sur place pour contrôler et vérifier l'application de leurs directives. D'autre part, l'engorgement bureaucratique n'a pu que s'accroître par suite de la guerre, phénomène observé un peu partout, non seulement en Russie.

A tout cela s'ajoute un phénomène dont nous avons déjà parlé, ici même, à plusieurs reprises: la compétition entre les différents appareils, notamment le conflit entre celui du Parti d'une part, et celui de l'Administration (tant étatique qu'économique) d'autre part. En dépit des récriminations dont la presse était remplie au début de l'hiver, ce conflit n'a rien perdu de son acuité, et les empiètements des organes du Parti sur l'Administration continuent.

Ainsi on lit dans la Pravda (éditorial) du 1^{er} avril :

« L'un des plus graves défauts dans le travail de plusieurs organes du Parti est la tendance, qui ne s'est toujours pas éteinte, à résoudre toutes les questions au lieu et place des organes économiques. Au lieu de renforcer les organes économiques et de diriger l'économie par leur intermédiaire, ces responsables du Parti tentent de se substituer aux dirigeants économiques. En fin de compte cela aboutit à ce que l'activité des organes économiques s'affaiblit et que ceux-ci ne prennent plus d'initiative. Le fait que les responsables du Parti se chargent de bagatelles économiques, entraîne l'affaiblissement du travail politique et du travail d'organisation dans les masses. »

Même son de cloche dans la Pravda (éditorial) du 5 avril :

« En se substituant aux organes soviétiques et économiques, en les défigurant, en travaillant par-dessus leur tête, le Comité du Parti s'est transformé effectivement en un organe administratif et de commandement. Le Comité du Parti ne soucie pas de l'essentiel — du raffermissement des organisations de base du Parti, du relèvement de l'activité des communistes, du renforcement du travail politique dans les masses. »

C'est précisément ce travail politique qui est considéré comme la tâche essentielle. En ce qui concerne plus spécialement l'agriculture, l'article précise (c'est nous qui soulignons) :

« Un travail politique bien organisé dans les masses assurera le succès des semailles de printemps, le vaste développement de l'émulation socialiste, le renforcement de la discipline du travail, le relèvement de la productivité du travail des kolkhoziens et des ouvriers des stations de machines et de tracteurs, l'application la plus complète de la technique. »

La faiblesse de l'appareil du Parti d'une part et la compétition entre les divers appareils d'autre part se répercutent de toute évidence fort défavorablement sur l'activité économique en général. Nous en avons déjà commenté ici même les résultats peu satisfaisants, et nous y reviendrons prochainement.